

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**«ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ И
ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»**

*Сборник материалов
Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ*

14 сентября 2018 г.

г. Кемерово

УДК 33 + 61 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 8 + 34;
DOI 10.5281/zenodo.1425122
ГРНТИ 12.09.11
ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

7. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

«Инновации в развитии научных и творческих направлений образовательного процесса»: сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ (14 сентября 2018 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 74 с.

ISBN 978-5-6040761-8-7

Сборник материалов конкурса содержит выпускные квалификационные работы, курсовые и творческие проекты, научно-исследовательские работы, учебно-методические комплексы отечественных и зарубежных авторов, посвященные гуманитарным, естественным, техническим, экономическим наукам.

Предназначен для научно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых тезисов.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов тезисов, опубликованных в сборнике.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных тезисов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

1. **РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ТУРАГЕНСТВА ООО «АГАТ-ВМ» (г. ЖУКОВСКИЙ).....5**
Беленко О.А., Лисицына Т.Б.
2. **ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА.....7**
Татаркин М.В., Сафина А.Г.
3. **ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10**
Лоффинг Л.В., Курочкина И.А.
4. **ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПЕДАГОГА В АСПЕКТЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ..... 16**
Кистер С.В., Курочкина И.А.
5. **ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ВОЛЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ..... 21**
Бондырева Е.Н., Курочкина И.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

6. **МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА..... 25**
Белков Д.А.
7. **УТОЧНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВСКРЫТИЯ СХЕМЫ БЛОМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ 27**
Вареникова О.Б., Фролов А.Б.
8. **НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 30**
Самохвалова О.С., Саттарова В.Р.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. **АНАЛИЗ МЕТОДА УПРУГОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕСОВ И СРЕДСТВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ..... 35**
Ильин И.В., Гудков К.В.
10. **РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ 40**
Шестова А.А., Шварцкоп О.Н.
11. **ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОФФШОРНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ 43**
Шигина А.В., Шигин А.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 12. ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА47**
Ручкина П.С., Ковальчук Л.А.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

- 13. ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ЧУВСТВА
СИММЕТРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АВТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ)50**
Эргашев П.С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 14. ПЕЛЛЕТИРОВАНИЕ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГАЗИФИКАЦИЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В
ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ55**
Кашников С.В., Бирюзова Е.А.

ЭКОНОМИКА

- 15. НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»58**
Аргунова Д.С.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 16. НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ63**
Анферов В.Н., Васильев С.И., Кузнецов С.М.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

- 17. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС..70**
Акулина В.Д., Зобнина Г.А.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ТУРАГЕНСТВА

ООО «АГАТ-ВМ»

(г. ЖУКОВСКИЙ)

Студент Беленко Ольга Анатольевна

Научный руководитель:

Кандидат педагогических наук, доцент

Лисицына Татьяна Борисовна

Термин «реклама» произошел от ит. *reklame* и фр. *Reclamo*, означающий «громко кричать или «разговаривать». Слово «реклама» в настоящее время набирает значительную популярность в употреблении, вызывая тем самым некоторые ассоциации в политической, социокультурной и экономической сферах. Реклама – это уникальная форма искусства, несущая в себе необходимую и значимую эстетическую роль для всего общества. Существуют современные рекламные «продукты», выполненные в изящной форме художественного произведения с изящным вкусом и отличительным мастерством. Поэтому радиус воздействия рекламной информации достаточно широк и распространяется на большинство форм человеческой жизнедеятельности. Этот фактор позволяет говорить о некотором феномене рекламы, который создало социальное общество в виде своего обязательного атрибута.[2,с.400]. туристского рынка актуальна, так как, реклама – очень важный инструмент Разработка рекламной кампании для туристского агентства на данном этапе развития маркетинга в сфере коммуникаций, и занимает одно из основных приоритетных направлений в работе фирм, которые оказывают туристические услуги. Для того, чтобы создавать психологически и экономически более эффективную рекламу, в психологии рекламы эти процессы стали более углубленно рассматриваться. В этом случае психические процессы исследуются в связи со средствами отображения рекламной информации или средствами воздействия на потребителя.

Влияние на аудитории реклама оказывает в социально-культурном и психологическом плане. Цивилизованная реклама – это не влияние на человеческое сознание с целью манипуляции, а создание почвы для построения необходимых, на определённый момент, для общества потребностей. Реклама пополняет актуальными данными, знаниями, вселяет уверенность и удовольствие от приобретения. Используя рекламу фирмы, которые оказывают туристические услуги, занимают определённое место на новых для них плацдармах распространения своих услуг. Реклама, как один из инструментов конкуренции, всегда влияет на борьбу субъектов рынка, при этом улучшая качественную сторону обслуживания туристов С помощью рекламы можно влиять на объёмы продаваемых услуг. Рост сбыта продаваемых услуг имеет прямое влияние на поднятие доходов фирм и позволяет увеличить расходы на заработную плату работников самих фирм.

Реклама, способствует увеличению спроса на рынке, что в свою очередь ведёт к росту объёма производства услуг, капиталовложений и росту численности трудовых ресурсов.

Влияние рекламы выражается в активизации конкуренции на рынке, внедрении услуг на новые рынки, повышении скорости оборота средств, следствием чего есть рост эффективности общественного производства. Необходимо отметить, что трудно

переоценить степень влияния рекламы на экономику страны в целом и на каждую отрасль в отдельности, так как реклама уже сама по себе по праву может претендовать на титул наиболее крупной отрасли экономики народного хозяйства. Реклама объединяет большое количество субъектов этого вида бизнеса с многомиллионной армией работников и ощутимым для экономики страны общим годовым оборотом [1,с.254].

Туризм признан феноменом в сфере экономики, как одна из отраслей, динамично развивающихся. Практически во всех государствах мира развитие туризма происходит, как система, которая дает возможности для ознакомления с историей, обычаями, культурой, религиозными и духовными ценностями данной страны и её народа. Развитие туризма, в большей степени, нежели какая-то другая отрасль экономики, как стимулирует развитие малого бизнеса, создание рабочих мест, перераспределение ресурсов между странами, стимулирует такие секторы экономики, как связь, транспорт, торговля, сфера услуг, строительство, производство товаров народного потребления. Туризм не только несет огромный доход в казну, но и усиливает престиж страны в глазах мирового сообщества.

В туристической сфере существует множество туристских организаций. Продвижение турпродукта, реклама и реализация, является важнейшим направлением деятельности туристских организаций. Путь к успеху заключается не только в том, чтобы донести до целевой аудитории соответствующую информацию, но и вызвать ответные действия со стороны потенциальных покупателей. Именно поэтому средства массовой информации переполнены туристскими предложениями. На сегодняшний день реклама играет огромную роль для туризма[5].

Список литературы

1. Жичкина, А.Е. Пространство, населенное Другими [текст]:– М.// Новое знание, 2006. – 254 с.
2. Информатика /под редакцией С.В.Симоновича.[текст]: – СПб: //, Питер 2007 – 400 с.
3. Исаулова,С.,Исаулов,П. Маркетинговые тенденции в борьбе за потребителя [текст]: – СПб // Маркетинг. – 2004. № 3 ,76 с.
4. Йеннер, Т. Интеграция маркетинга и стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления [текст]:– М//Маркетинг. 2007–120 с.
5. Клейнер,Г. Предприятие – упущенное звено в цепи институциональных преобразований в России // Проблемы теории и практики управления. [текст]:– СПб.://Питер –2001. № 2.

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Татаркин М. В.
учитель 1 категории ГБОУ «НЧШ№69»,
г. Набережные Челны
Сафина А.Г.
К.м.н., доцент ФГБОУ
НФ ПовГАФКСиТ

Аннотация

Исследовательская работа проводилась в условиях учебно-образовательного процесса и внеклассной спортивно-оздоровительной деятельности при обучении среднего школьного детей с нарушением интеллекта. Программа спортивно-массовой работы была сформирована с учетом физических возможностей учащихся с нарушением интеллекта и адаптирована к общеобразовательной программе обучения. Данные исследования, полученные в этой работе, могут быть использованы при создании различных программ и перспективных инклюзивных проектов. Физическая культура и здоровый образ жизни являются приоритетными и основными целями и задачи в физическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова

Коррекционная школа, VIII вид, нарушение интеллекта, средний школьный возраст, физическая подготовленность.

Актуальность. За десятилетний период произошло ряд мер, направленных на улучшение в системе обучения детей с нарушениями интеллекта при учебно-образовательном процессе 34,1 млн. детей живущие в Российской Федерации, из них 1,7 млн., являются, дети с различными отклонениями в развитии для них в настоящее время созданы специально-коррекционные образовательные учреждения. Именно поэтому сформированная целенаправленная система ценностного отношения с целью педагогического влияния на детей с нарушением интеллекта, непосредственно связанная телесно-физическим развитием при индивидуализации особенностей социальной адаптации. Во всех видах трудовой и спортивно-оздоровительной деятельности учащихся с нарушением интеллекта физическая подготовленность становится хорошей основой работоспособности в условиях специально-коррекционной школы. Целенаправленность физического воспитания в общеобразовательной системе с целью использования двигательных способностей навыков и умений должно определяться теоритическими основами предмета «Физическая культура», решением общей и компенсаторных задач для детей среднего школьного возраста. Таким образом, одним из важных направлений является, улучшение всех жизненно-важных функций организма, как активнейшее средство развития и формирование двигательных способностей, поэтому особую и важную роль, играет физическое воспитание.

Объект исследования – процесс физического воспитания детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта

Предмет исследования – влияние внеклассной спортивно-массовой работы на физическую подготовленность детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта

Цель исследования – изучить влияние внеклассной спортивно-массовой работы

на физическую подготовленность детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.

Гипотеза – предполагается, что разработанная программа спортивно-оздоровительных мероприятий, включающая преимущественно средства адаптивной физической культуры, будет способствовать повышению уровня физической подготовленности, а также улучшению двигательных качеств детей с нарушением интеллекта.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи исследования**:

1. Исследовать исходные показатели физической подготовленности детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.

2. Разработка и апробация программы внеклассных спортивно-массовых мероприятий для детей школьного возраста с нарушениями интеллекта в условиях педагогического эксперимента.

3. Исследовать показатели физической подготовленности детей с нарушением интеллекта после эксперимента.

Для решения поставленных задач были использованы следующие **методы исследования**:

1. анализ научно-методической литературы;

2. анализ медицинских карт;

3. тестирование;

4. педагогический эксперимент;

5. методы математической статистики.

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в практической деятельности учителей физической культуры коррекционных школ VIII вида.

Педагогический эксперимент

На базе Набережночелнинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №69 (VIII вида для детей с нарушением интеллекта) с сентября 2013 по май 2014 года, проводилось исследование группы учащихся 7-х классов в количестве (16 человек) мальчиков.

В формирующей части эксперимента приняло участие 8 учащихся экспериментальной группы и 8 учащихся контрольной группы. К основным методам исследования мы отнесли: констатирующий эксперимент, включающий проведение специальных диагностических процедур во время уроков физкультуры, во внеурочное время по таким параметрам, как скоростные и скоростно-силовые качества, гибкость, сила;

1. анализ журналов успеваемости учеников экспериментальной и контрольной групп по физической культуре, журнала учета физического развития и двигательных способностей учащихся;

2. данные наблюдений за учениками в деятельности на уроках физической культуры, во внеурочное время;

3. разработка и апробация программы внеклассной спортивно-массовой работы для детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.

Организация исследования

Исследование проводилось на базе Набережночелнинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №69 (VIII вида для детей с нарушением интеллекта) с сентября 2013 по май 2014 года, в эксперименте участвовали группы учеников (мальчиков) 7-х классов в количестве 16 учеников. Контрольная группа 7 класса «б» занималась 2 раза в неделю (длительность занятия 1

час), по стандартной общеобразовательной программе физической культуры для коррекционных школ VIII вида. Экспериментальная группа 7 класса «а» помимо обучения стандартной общеобразовательной программе по физической культуре для коррекционных школ VIII вида, принимала участие во внеклассной спортивно-оздоровительной деятельности дополнительного образования по образовательной программе, в секции общей физической подготовки «Бушидо» Центра Детского творчества №16 «Огниво» 5 раз в неделю, длительностью занятия 1 час.

Выводы

1. Анализ результатов исследования показал, что до эксперимента различия по изучаемым показателям физической подготовленности между контрольной и экспериментальной группами являются статистически недостоверными, но ниже нормы $p < 0,05$.

2. В условиях педагогического эксперимента разработана и внедрена программа спортивно-оздоровительной работы среди детей среднего школьного возраста с нарушением интеллекта.

3. Анализ результатов исследования показал, что в контрольной и экспериментальной группах, отмечается улучшение показателей физической подготовленности. За период исследования прирост исследуемых показателей у детей экспериментальной группы выше, чем у контрольной группы. ($p < 0,05$).

Практические рекомендации

На основании анализа результатов исследования разработаны практические рекомендации по организации внеклассной спортивно-массовой работы для детей с нарушением интеллекта. До соревнований необходимо проводить тренировочные занятия с учащимися, спортивно-просветительные мероприятия с демонстрацией видеофильмов по различным видам спорта. В классах следует формировать команды по видам спорта, проводить спортивные эстафеты и отборочные турниры среди классов с использованием спортивного инвентаря на спортивной площадке и в спортивном зале. Выпустить сборник мероприятий по видам спорта.

В заключении хотелось добавить, что программа спортивно-массовой работы стала основополагающей разработкой городского проекта «Спортивная площадка-Споркоррд» 2017-2018. Проект получил от Министерства образования и науки Республики Татарстан грант 100 тысяч рублей в 2017 году, победивший в конкурсе «Лучший педагог общеобразовательного учреждения для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья». Разработчик проекта Татаркин Михаил Витальевич, получил сертификат на грант и диплом «Лучший педагог Республики Татарстан-2017».

Список литературы

1. Бальсевич, В. К. Физкультура для всех и для каждого / В. К. Бальсевич. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

2. Бекмансуров, Х. А. Паспорт здоровья: мониторинг физического развития и физической подготовленности школьников / Х. А. Бекмансуров. – Елабуга. : ЕГПУ, 2006. – 320 с.

3. Урочные и внеурочные формы работы по физическому воспитанию во вспомогательных школах области // Повышение эффективности урока как основной формы организации учебно-воспитательного процесса М: Горький, 1989. -С. 57 -59.

4. Мозговой, В. М. Уроки физической культуры в начальных классах. Пособие для учителя специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.

5. Самыличев, А. С. Физическое развитие учащихся вспомогательной школы // Дефектология, 1994, № 1. - С. 26 - 29.

6.Самыличев, А. С. Подготовка специалистов: учитель физкультуры - дефектолог // Дефектология, 1995. №3. - С. 86

7. Татаркин, М.В. Выписка из отчета по спортивно-оздоровительной работы НС (К)ОШ №69 VIII (вида) за 2011-2014 учебные года.

8.Татаркин М.В., Сафина А.Г. Материалы дипломной работы «Влияние спортивно-массовой работы на физическую подготовленность среднего школьного возраста с нарушением интеллекта», 2015.-С. 3-30.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лофинг Любовь Владимировна – студентка 4 курса
Института психолого-педагогического образования
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
Научный руководитель Курочкина И.А.
старший преподаватель кафедры психологии образования
и профессионального развития, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Выпускная квалификационная работа направлена на изучение компонентов школьной зрелости и возможности их формирования средствами проектно-исследовательской деятельности. В работе рассмотрена проектно-исследовательская деятельность, обладающая рядом положительных характеристик, которые оказывают благоприятное влияние на развитие ребенка: познавательные, коммуникативные, регуляторные. В ходе сравнительного анализа доказано, что формирование компонентов школьной зрелости будет эффективным в случае активного вовлечения дошкольников в проектно-исследовательскую деятельность.

Ключевые слова

Школьная зрелость, готовность к школе, проектно-исследовательская деятельность, старший дошкольный возраст, интеллектуальная готовность, эмоциональная готовность, социальная готовность

Проблема готовности детей к обучению в школе не теряет своей актуальности, особенно в связи с переходом дошкольного образования на Федеральный государственный образовательный стандарт. Где целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Актуальность исследования проблемы школьной зрелости обусловлена увеличением в школах числа детей, не готовых к школьному обучению.

Психологические аспекты готовности к школьному обучению изучались многими отечественными и зарубежными исследователями: А. Анастаси, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина и др.

Л.И. Божович рассматривала психологическую готовность как некий феномен, складывающийся из определенного уровня развития познавательных процессов, мыслительной деятельности и готовности к произвольной саморегуляции и к социальной позиции школьников. В качестве основных компонентов готовности автор выделяет определенный уровень мотивационного развития ребенка, определенную стадию развития произвольной саморегуляции, а также необходимый уровень интеллектуального развития;

в качестве основного критерия готовности к школе выступала «внутренняя позиция школьника», как одно из психологических новообразований дошкольного возраста [1; 2].

Разделяя точку зрения Л.И. Божович, А.В. Запорожец рассматривал готовность к обучению в школе как целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, характеризующую достижение ребенком новой, более высокой стадии общего физического, умственного, нравственного и эстетического развития. Весьма существенное значение для эффективного школьного обучения имеет достигнутый уровень общего физического и духовного развития и, в первую очередь, развитие нравственно-волевых качеств и мотивации учения [6].

Понятие школьной зрелости А. Анастаси трактует как «овладение умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими характеристиками» [7, С. 50].

Теоретико-методологический анализ различных подходов к пониманию и изучению школьной зрелости как феномена позволил сделать следующие выводы: школьная зрелость – это функциональное созревание психики ребенка, при которой он способен справиться с той работой (деятельностью), которую ему предложит школа.

Таким образом, школьную зрелость мы можем определить, как целостное психическое состояние ребенка дошкольного возраста, характеризующееся высокой степенью развития тех качеств и процессов, которые переживают свой расцвет именно в дошкольный период детства.

Цель: изучение компонентов школьной зрелости и возможности их формирования средствами проектно-исследовательской деятельности.

Объект: школьная зрелость как психолого-педагогический феномен.

Предмет исследования: формирование компонентов школьной зрелости средствами проектно-исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста.

Гипотезы: можно предположить, что имеются специфические особенности проявления компонентов школьной зрелости у респондентов старшего дошкольного возраста с разным вовлечением (активно – неактивно) в проектно-исследовательскую деятельность; формирование компонентов школьной зрелости будет эффективным в случае активного вовлечения дошкольников в проектно-исследовательскую деятельность.

Теоретико-методологической базой исследования являются: культурно-исторический подход (Л.С. Выготский); деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); концепция развивающего обучения (В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин); отечественные и зарубежные подходы к проблеме изучения школьной зрелости (А. Анастаси, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, Ф.Л. Игл, Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, Н.В. Нижегородцева, Г.А. Урунтаева, В.Д. Шадриков, И. Шванцара, Д.Б. Эльконин и др.).

Методы и методики исследования: теоретические: анализ научной и методической литературы по проблеме исследования; эмпирические: метод наблюдения, беседы с детьми, тестирование, проективные методы, метод экспертных оценок, методы статистической обработки и анализа эмпирических данных.

В ходе исследования применялись следующие методики: «Тест школьной зрелости» (А. Керна-Я. Йирасека), «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург), «Беседа о школе» (Т.А. Нежной), «Рисунок «Я в школе» (Е.И. Захаровой), «Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе» (М.Р. Битяновой), «Опросник для воспитателей: отношение ребенка к чужому взрослому» (Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова), «Опросник для воспитателей: отношение ребенка к сверстникам» (Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова).

Исследование проводилось на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада №4 «Василек» Туринского городского округа. Исследование осуществлялось в три этапа: констатирующий этап включал в себя изучение школьной зрелости у детей старшего дошкольного возраста в группах, вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность в разной степени (активно – не активно). На первом этапе работы приняли участие 41 респондент; формирующий этап включал в себя разработку и апробацию психолого-педагогической программы средством проектно-исследовательской деятельности для подготовки детей к школьному обучению; контрольный этап был организован с целью проверки эффективности разработанной программы. На этом этапе исследования приняли участие 20 респондентов.

Всего выборка составила 61 респондент в возрасте 6-7 лет. В исследовании приняли участие эксперты.

Контрольная группа была поделена на две подгруппы: первая – с активным вовлечением 21 респондента в проектно-исследовательскую деятельность (далее – Г1); вторая – 20 респондентов неактивным вовлечением (далее – Г2). Экспериментальную группу составили 20 респондентов, которые были вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность на протяжении трех лет. Исследование экспериментальной группы осуществлялось в два этапа: контрольный и формирующий.

В ходе проведения дескриптивного анализа по методике теста школьной зрелости, мы можем отметить, что в контрольной группе Г1 демонстрируется высокий уровень готовности к обучению в школе и интеллектуальный уровень развития детей.

По методике «Определение мотивов учения» респондентам группы Г1 характерны: учебный, социальный, мотив «отметка». Респондентам группы Г2 характерны еще и позиционный, игровой.

По методике «Беседа о школе» у респондентов контрольной группы Г1 «внутренняя позиция школьника» сформирована, у респондентов группы Г2 «внутренняя позиция школьника» в процессе становления.

По методике «Рисунок «Я в школе» по шкалам «Характер отношения к школе» и «Интерес к учебным видам деятельности», «Стремление к отношениям нового типа», «Признание авторитета учителя» в группе Г1 низкий уровень выраженности не выявлен. В группе Г2 наличие низкого уровня выраженности. По шкале «Тревога по предстоящему поступлению в школу» у респондентов группы Г1 сильная тревога в связи с предстоящим поступлением в школу не выражена. В группе Г2 30% респондентов проявляют сильную тревогу в связи с предстоящим поступлением в школу.

Диагностика стартовой готовности к успешному обучению. По шкале «Наблюдательность» респонденты обеих групп обладают высоким уровнем выраженности. По шкале «Мыслительные способности», «Коммуникативные умения», «Контрольные умения» низкий уровень в группе Г1 не выражено. В группе Г2 обнаружен низкий уровень выраженности. По шкале «Мотивация и ценностное отношение к знанию» Респонденты группы Г1 проявляют желание выбрать сложное задание, а респонденты группы Г2 – простое.

В исследовании был использован метод экспертных оценок. Эксперты отмечают, что респонденты группы Г1 и Г2 проявляют трудности в общении в конкретных ситуациях, которые обусловлены индивидуальными особенностями ребенка.

Сравнительный анализ в контрольной группе детей с активным и не активным вовлечением в проектно-исследовательскую деятельность показал, что по определенным шкалам выявлены статистически высокосignificant различия, выраженность признаков по шкалам выше в группе Г1, что подтверждает результаты дескриптивного анализа.

Результаты сравнительного анализа контрольной группы Г1 и Г2 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа контрольной группы Г1 и Г2 на констатирующем этапе.

Переменная	Значение критерия <i>U</i> -Манна Уитни	Уровень значимости	Группа Г1 (активное вовлечение)	Группа Г2 (не активное вовлечение)
готовность*	27,500	0,000	12,31	30,13
способности	118,500	0,002	25,36	16,43
Контрольные умения	133,000	0,024	24,67	17,15
мотивация	93,000	0,000	26,57	17,15
характер	95,000	0,002	26,48	15,25
стремление	104,000	0,005	26,05	15,70
признание	116,000	0,012	25,48	16,30
тревога	50,500	0,000	28,60	13,03

Примечание: * – низкие показатели по методике «Теста школьной зрелости» говорят о высоком уровне выраженности.

По шкале «Готовность» выявлены статистически высокосignимые различия при $p < 0,05$, выраженность признаков по шкале ниже в группе Г1, которая активно вовлечена в проектно-исследовательскую деятельность. Для детей этой группы характерно развитие мелкой моторики рук, зрительной координации, пространственного восприятия, зрительной памяти, мышления, вероятнее всего, дети будут успешно справляться с предстоящей школьной программой.

По шкалам «Способности», «Контрольные умения», «Мотивация» педагогической диагностики стартовой готовности к успешному обучению выявлены различия при $p < 0,05$, выраженность признаков по шкалам выше в группе Г1, которая активно вовлечена в проектно-исследовательскую деятельность. Для детей данной группы характерны способности анализировать объекты окружающего мира и обнаруживать в них существенные признаки, пользоваться инструкцией при выполнении учебных действий. Они имеют мотивационную готовность к выполнению заданий высокого уровня сложности.

По шкалам «Характер», «Стремление», «Признание», «Тревога» проективной методики «Рисунок «Я в школе» выявлены статистически значимые различия, выраженность признаков по шкалам выше в группе Г1, которая активно вовлечена в проектно-исследовательскую деятельность. Мы предполагаем, что для детей первой группы характерно такое понятие, как необходимость учения, проявление интереса к учебным видам деятельности, признание авторитета учителя. Дети представляют учебную обстановку в классе с ведущей ролью учителя, признаки тревоги предстоящего поступления отсутствуют. В своих работах дети используют уверенные четкие линии, крупные фигуры, рисунки занимают все пространство листа. У детей позитивное отношение к элементам школьной действительности. Они проявляют готовность включиться в новую систему отношений и приступить к освоению новой деятельности.

Сравнительный анализ результатов в экспериментальной группе на формирующем этапе выявил, что по всем шкалам имеются значимые сдвиги показателей.

Эффективность формирующего воздействия на зависимые переменные производилась методом сравнения результатов. Для оценки достоверности различий в группе, был применен парный критерий Т-Вилкоксона для сравнения двух зависимых выборок.

По шкале «Готовность» теста школьной зрелости выявлены статистически высоко значимые различия при $p < 0,05$, выраженность признаков по показателям на формирующем этапе ниже. Мы предполагаем, что для детей характерно развитие мелкой моторики рук, зрительной координации, пространственного восприятия, зрительной памяти, мышления.

По шкале «ВШП» выявлены различия при $p < 0,05$, выраженность признаков по показателям на формирующем этапе выше. Для детей характерна сформированность «внутренней позиции школьника», которая характеризуется сочетанием ориентации на социальные и собственно учебные аспекты предстоящей школьной жизни.

По шкалам «Способности», «Умения», «Контрольные умения», «Мотивация» педагогической диагностики стартовой готовности к успешному обучению выявлены статистически высоко значимые различия при $p < 0,05$, выраженность признаков по показателям на формирующем этапе выше. Для детей характерно умение анализировать объекты и обнаруживать в них существенные признаки понятий, умение делать умозаключения на основе имеющейся информации и осуществлять прогнозы, понимания смысла задания и удерживание заданной последовательности действий до достижения результата, иметь мотивационную готовность выполнять учебные задания высокого уровня сложности.

По шкалам «Характер», «Интерес», «Стремление», «Признание», «Тревога» проективной методики «Рисунок «Я в школе» выявлены значимые различия при $p < 0,05$, выраженность признаков по показателям на формирующем этапе (после) выше. Для детей характерно такое понятие, как необходимость учения, проявление интереса к учебным видам деятельности, признание авторитета учителя. Дети представляют учебную обстановку с ведущей ролью учителя, признаки тревоги предстоящего поступления отсутствуют.

Также на формирующем этапе в экспериментальной группе был применен метод экспертных оценок. Эксперты отмечают, что формирование компонентов школьной зрелости у детей старшего дошкольного возраста возможно средствами проектно-исследовательской деятельности.

Программа развития компонентов школьной зрелости средствами проектно-исследовательской деятельности носит комплексный характер и содержит три блока:

1. Работа с детьми. Цель: формирование компонентов школьной зрелости у детей старшего дошкольного возраста средством проектно-исследовательской деятельности.

2. Работа с педагогами. Цель: овладение педагогами современными методами и технологиями, способствующими качественной подготовке детей к школе.

3. Работа с родителями. Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство.

Методологическую основу программы составляют научные подходы: культурно-исторический подход (Л.С. Выготский); деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); концепция субъект-субъектного обучения (Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков), развивающий подход в обучении (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин)

Принципы программы:

- адекватность возрастным особенностям ребенка;
- принцип интеграции предполагает систематическое изложение материала;

- принцип проблемного обучения предполагает решение задачи, поиск ответов на вопрос или разрешение споров, характеризующиеся преодолением детьми определенных трудностей;
- принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса. Он предполагает возможность использования педагогами реальной или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Главной педагогической стратегией является не пропустить ни одной ситуации в режиме реального времени;
- комплексно-тематический принцип, который обеспечивает: социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроения ребенка; принцип обучения от простого к сложному; выполнение функций сплочения семейного и общественного образования [3; 4].

Содержание проектной деятельности осуществляется с учетом индивидуальных возможностей и способностей ребенка, систематичности, последовательности, доступности, достоверности, комплексности. Структура занятий носит интегрированный характер. При этом, проектно-исследовательская деятельность может осуществляться как совместная образовательная деятельность, так и самостоятельная деятельность. При совместной деятельности взрослый выполняет функцию индуктора. При самостоятельной деятельности взрослый выступает как источник информации, как помощник при возникшей проблемной ситуации у ребенка.

Взаимодействие с педагогами и родителями воспитанников осуществляется по направлениям:

- психологическая диагностика: изучение индивидуальных психологических особенностей субъектов образовательного процесса; выявление психологических причин нарушений в обучении;
- психологическая профилактика (поддержка), предупреждение возможных отклонений;
- психологическая коррекция: оказание психологической помощи в решении личностных профессиональных и других проблем;
- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса (групповое, индивидуальное);
- психологическое просвещение: повышение психологической компетентности педагогов, родителей; ознакомление с основными возрастными особенностями детей, популяризация психологических знаний [5, С. 7-8].

Таким образом, метод проектно-исследовательской деятельности, основанный на личностно-ориентированном подходе, позволяет эффективно, воздействовать на амплификацию психического развития ребенка, вовлечь в совместную деятельность всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги, социум).

Список литературы

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. Просвещение. 1968. 315 с.
2. Божович Л.И. Психологические вопросы готовности ребенка к школьному обучению. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/6/0112/6_0112-130.shtml.
3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. М. МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014. 368 с.

4. Гамова С.Н., Герасимова Е.Н. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Успех». Москва. «Просвещение» 2015. 204 с.
5. Дубровина И.В. Практическая психология образования. М. Издательство «ТЦ Сфера». 2000. 528 с.
6. Курочкина И.А., Шахматова О.Н. Психолого-педагогический практикум. Екатеринбург. РГППУ. 2012. С. 6-57.
7. Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/6/0112/6_0112-7.shtml#book_page_top
8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/1/0468/1_0468-50.shtml#book_page_top

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПЕДАГОГА В АСПЕКТЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

Кистер Снежана Викторовна – студентка 4 курса
Института психолого-педагогического образования
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
Научный руководитель Курочкина И.А.
старший преподаватель кафедры психологии образования
и профессионального развития, Россия, г. Екатеринбург

Главной составляющей продуктивной профессиональной деятельности педагога, качества образовательного процесса является психологическое здоровье, которое детерминирует решение комплексных задач воспитания здоровой и всесторонне развитой личности, гармоничное взаимодействие педагога с учениками, коллегами, родителями (Т.В. Башкирева, О.С. Васильева, А.А. Деркач, И.В. Дубровина, Г.С. Никифоров, В.А. Пономаренко, В.А. Сонин, С. В. Сидорчик и др.). Именно поэтому, особое значение приобретает определение факторов и условий, опосредовано или непосредственно влияющих на психологическое здоровье педагога. Одним из таких факторов является феномен перфекционизма [1, 2].

Перфекционизм (от лат. Perfectus – совершенство) – это учение о способности человека и всего человеческого к совершенствованию. По мнению отечественных ученых (А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, М.И. Старов и др.), психологические проблемы педагога зависят от особенностей его личности и сформированности конкретных личностных характеристик. Тем самым особую важность представляет разработка методов целенаправленного формирования определенных психологических характеристик личности педагога, которые влияют как на эффективность педагогической деятельности, так и на психологическое благополучие педагога [3].

Реализация всех этих запросов, работа в эмоционально-затратных условиях требует от педагога повышенной личностной устойчивости к трудным жизненным ситуациям, жизнестойкости. О.А. Березкина определяет жизнестойкость как личностное состояние человека, достигаемое им в процессе его упорной деятельности в социальной среде, которая воздействует на него, развивает и обогащает все сферы его психики, позволяя ему выстроить свой «фундамент» жизнестойкости за счет своей энергии, воли и чувств.

В частности, неразработанность как в теории, так и в практике проблемы перфекционизма педагога, отсутствие программы его формирования приводит к

снижению эффективности педагогической деятельности, эмоциональному выгоранию педагога, увеличению числа конфликтных ситуаций на работе и в других сферах жизнедеятельности [4]. Все это обуславливает актуальность избранной нами темы.

Цель исследования: изучение особенностей перфекционизма педагогов в аспекте жизнестойкости личности.

Объект исследования: перфекционизм педагогов.

Предмет исследования: особенности проявления перфекционизма педагогов в аспекте жизнестойкости.

Гипотезы исследования: имеются специфические особенности в проявлении перфекционизма и жизнестойкости в подгруппах педагогов различных образовательных учреждений; имеются специфические особенности в проявлении перфекционизма и жизнестойкости у педагогов с различным профессиональным стажем; существуют взаимосвязи между компонентами перфекционизма и жизнестойкости.

Исследование феномена перфекционизма педагогов в аспекте жизнестойкости проводилось на базе МАОУ «ООШ №28» – 30 человек, МБ ДО №26 – 15 человек и МБ ДОУ №19 – 15 человек г. Краснотурьинска Свердловской области. Согласно выдвинутой гипотезы выборка поделена на четыре подгруппы по педагогическому стажу (по Л.М. Митиной): стаж от 1 до 5 лет; от 6 до 10 лет; от 11 до 20 лет; более 21 года.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез были применены следующие методы исследования:

- *теоретические* – анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования (обобщение, систематизация, сравнение);

- *эмпирические* – психологическое тестирование при помощи следующих методик: для изучения жизнестойкости педагогов – Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой); для изучения перфекционизма – Многомерная шкала перфекционизма, сокр. МШП (англ. Multidimensional perfectionism scale, сокр. MPS) – личностная диагностическая шкала канадскими учеными П.Л. Хьюиттом и Г.Л. Флеттом (адаптированная И.И. Грачевой), опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоровой;

- *математико-статистические методы обработки данных* – метод описательной статистики, сравнительный анализ по критерию Манна–Уитни для оценки достоверности различий выборок по уровню изучаемого признака, корреляционный анализ по критерию ранговой корреляции Ч. Спирмена для выявления значимых корреляционных взаимосвязей переменных, Н – критерий Крускала–Уоллеса для оценки различий одновременно между четырьмя выборками по уровню какого-либо признака.

Результаты. В ходе дескриптивного анализа у педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО) и педагогов школы по методике «Жизнестойкость» С. Мадди выявлены следующие показатели.

По шкале «Вовлеченность» и по шкале «Контроль» выявлены показатели выше у педагогов ДОО, чем у педагогов школы. Это говорит о том, что педагоги ДОО получают максимальный шанс найти нечто стоящее, интересное и удовольствие от собственной деятельности; они убеждены в том, что контроль позволяет повлиять на результат происходящего, не смотря на то, успех не гарантирован, они сами выбирают собственную деятельность, свой путь. Принятие риска более характерно для педагогов ДОО, у педагогов школы показатели не выявлены. Можно сделать вывод, что педагоги

ДОО все события воспринимают как личностный и профессиональный опыт, неважно, позитивный или негативный, это способствует их развитию.

По шкале «Жизнестойкость» показатели выше у педагогов ДОО (33,3%), чем у педагогов школы у 26,6%, педагоги управляют внутренним напряжением, возникающим в стрессовых ситуациях за счет стойкого внутреннего совладания и воспринимают ситуации как мало значимые.

Полученные результаты позволяют утверждать, что общая напряженность психологических защит является показателем дезадаптированности человека, свидетельствует о наличии внутриличностных конфликтов. А такой конструкт, как жизнестойкость, становится необходимым ресурсом, который гарантирует сохранение психического и соматического здоровья.

Результаты изучения выраженности перфекционизма в подгруппах педагогов школы и ДОО по методике «Многомерная шкала перфекционизма» П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта (адаптированная И.И. Грачевой) по шкалам «Перфекционизм ориентированный на себя», по шкале «Перфекционизм ориентированный на других» и по шкале «Социально предписанный перфекционизм» показатели выше у педагогов школы, чем у педагогов ДОО. Это говорит о том, что педагогам школы свойственно предъявлять высокие требования к себе и чрезвычайно высокие требования к окружающим они расценивают требования, предъявляемые к ним окружающими как завышенные и нереалистичные.

По шкале «Общий уровень перфекционизма» выявлены одинаковые показатели у педагогов ДОО и у педагогов школы, это говорит о стремлении быть совершенными и безупречными во всем. Низкий уровень обнаружен у педагогов школы (30,2%), чем у педагогов ДОО (20,1%), это говорит о том, респонденты не склонны к перфекционизму, имеют адекватную оценку своего «Я».

По «Опроснику перфекционизма» Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова выявлен высокий уровень выраженности показателей по пяти параметрам: восприятие других людей как делегирующих высокие ожидания и высокие стандарты деятельности при ориентации на полюс «самых успешных». По данной шкале показатели выше у воспитателей ДОО, чем у педагогов школы – это говорит о том, что педагоги ДОО отражают субъективное ощущение принуждения к совершенству окружающими и подают высокие стандарты деятельности с ориентацией на самых успешных.

Завышенные требования к себе и поляризованное мышление «все» или «ничего», по данной шкале показатели выше у педагогов школы, чем у педагогов ДОО, это говорит о том, что педагоги школы чрезмерно предъявляют требования к собственной личности в различных сферах жизни и представляют только два варианта выполнения деятельности – полный провал или блестящее выполнение.

Селектирование информации о собственных неудачах и ошибках показывает, что у педагогов ДОО и школы обнаружены одинаковые показатели, педагоги склонны фиксироваться на неудачах при выборочной слепоте к собственным достижениям и удачам.

В результате дескриптивного анализа выдвинутая гипотеза о наличии специфических особенностях в проявлении перфекционизма и жизнестойкости в подгруппах педагогов различных образовательных учреждений подтвердилась.

В результате проведенного сравнительного анализа в подгруппах педагогов ДОО с различным стажем работы различия не выявлены

Результаты сравнительного анализа в подгруппах педагогов школы с разным стажем работы, позволяет говорить, что по шкале «Контроль», показатели выше у педагогов со стажем работы менее 5 лет. Можно сделать вывод, что педагоги, находящиеся на стадии адаптации, обнаруживают высокоразвитый контроль, что

позволяет ощущать осознанность собственного выбора деятельности и свой пути. По шкале «Перфекционизм ориентированный на себя» выраженность признака выше у педагогов школы со стажем более 6 лет, что может быть связано с чрезмерно высоким требованием к себе, поскольку педагоги находятся на стадии первичной профессионализации.

В результате сравнительного анализа выдвинутая нами гипотеза о наличии специфических особенностей в проявлении перфекционизма и жизнестойкости педагогов с различным профессиональным стажем подтвердилась частично.

В результате корреляционного анализа обнаружены положительные, среднестатистические взаимосвязи между шкалой «Вовлеченность» и шкалами «Перфекционизм ориентированный на себя», «Перфекционизм ориентированный на других», чем выше выражен перфекционизм, тем больше у респондента проявляется вовлеченность в профессиональную деятельность. Шкала «Контроль» взаимосвязана со шкалами: «Перфекционизм ориентированный на себя», «Перфекционизм ориентированный на других» и «Поляризованное мышление «все» или «ничего». Таким образом, для педагогов с выраженным перфекционизмом характерен тотальный контроль своего поведения и поведения окружающих, а также развитие ситуаций.

Обнаружены отрицательные слабовыраженные связи между шкалой «Селектирование информации о собственных неудачах и ошибках» и шкалами «Перфекционизм ориентированный на других» и «Социально предписанный перфекционизм». Перфекционизм, как личностная характеристика, обуславливает либо положительное отношение к результатам своей деятельности, либо негативную оценку.

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что существуют взаимосвязи между феноменами перфекционизма и жизнестойкости и особое беспокойство вызывает высокий уровень перфекционизма у педагогов ДОО и школы, которые не имеют диагностированных расстройств аффективного спектра, но попадают в зону риска их возникновения. Своевременно проведенная диагностика проявления «патологической зоны» перфекционизма позволит обеспечить профилактику данного явления, а уже диагностированные проблемы дают возможность разработать необходимую программу коррекции, направленную на формирование конструктивного перфекционизма у педагогов [5].

На основании полученных результатов разработана коррекционная программа, направленная на формирование конструктивного перфекционизма у педагогов.

Цель: формирование конструктивного перфекционизма у педагогов различных образовательных учреждений [5].

Задачи:

1. Помощь педагогам в осознании того факта, что феномен деструктивного перфекционизма является одним из факторов эмоционального выгорания и других дезадаптивных эмоциональных реакций, поведенческих паттернов, в частности, депрессивности, повышенной тревожности, недовольства собой, а также коммуникативных затруднений.

2. Повышение мотивации педагога в формировании конструктивного перфекционизма.

3. Информирование педагога об общих законах эмоциональной жизни (непрерывность, необходимость опознавания, выражения и управления эмоциями) и последствиях нарушений правил психогигиены психологического здоровья.

4. Формирование и развитие способности педагогов к осознанию, фиксации и критической оценке иррациональных перфекционистских убеждений, лежащих в основе дезадаптивных эмоциональных реакций и поведенческих паттернов.

5. Развитие способности педагогов к управлению эмоциональными реакциями; совершенствование навыков самоконтроля, стрессоустойчивости, толерантного поведения

6. Формирование у педагогов навыков в постановке и достижении реальных целей в различных сферах (не только профессиональной, но и личностной, семейной, сфере здоровья); побуждение к целенаправленной активности, обогащающих опыт и личностную зрелость педагога.

7. Формирование и развитие способности педагога к рефлексии своего положения и поведения в группе и в жизни; развитие способности к доверию; формирование и развитие способности педагога рационально анализировать, понимать и осознавать характер, механизмы взаимодействия с собой и окружающими.

Таким образом, гипотезы подтверждены.

Полученные результаты эмпирического исследования могут выступить основанием для работы с педагогами разных образовательных учреждений по предупреждению эмоционального выгорания и профессиональных деструкций.

Список литературы

1. Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма / Н.Г. Гаранян // Вопросы психологии. 2009. №5. С. 26 – 30.

2. Золотарева А.А. Перфекционизм в структуре саморегуляции личности / А.А. Золотарева // Психология и психотехника. 2012. № 3. С. 59–68.

3. Ларских М.В. Конструктивные и деструктивные характеристики перфекционизма учителя // Вестник государственного университета управления. 2011. № 4. С. 146 – 154.

4. Курочкина И.А. Профессиональные деформации личности педагогов в аспекте выраженности перфекционизма / И.А. Курочкина, С.А. Гневанова // Прикладная психология: материалы 8-й Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». 2014. С. 36-39.

5. Курочкина И.А. Психологические особенности проявления конструктивного перфекционизма педагогов образовательных учреждений различного уровня образования / И.А. Курочкина, И.В. Кузнецова // Психология сегодня: материалы 17 – й Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». 2014. С. 46-52.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ И ВОЛЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Бондырева Елена Николаевна – студентка 4 курса
Института психолого-педагогического образования
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
Научный руководитель Курочкина И.А.
старший преподаватель кафедры психологии образования
и профессионального развития, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

В статье рассмотрены особенности проявлений волевых качеств и самоконтроля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении.

Ключевые слова

Несовершеннолетние, делинквентное поведение, девиантное поведение, волевые качества, волевой самоконтроль, маргинальные семьи.

Изменения, происходящие в обществе, затрагивают все сферы жизни. В связи с этим возникают проблемы, требующие нелинейных решений и подходов. Важнейшей является проблема воспитания несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении. Часто этот контингент является группой риска. Обращение к данной проблеме обусловлено тем, что имеет место рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними. При этом, даже наказание после совершенного преступления для подростка не является уроком, предупреждающим последующие.

К причинам отклоняющегося поведения несовершеннолетних относятся социальные и психологические факторы. Основные социальные факторы – это насилие в семье; конфликты в системе детско-родительских отношений; асоциальный характер семейной системы, влияние асоциального референтного окружения, отсутствие или формальное проведение профилактической работы образовательных организаций и социальных центров с семьями, относящимися к группе риска; сокращение в нашем обществе просоциальных групп, представители которых могли бы стать примером подражания для несовершеннолетних.

К психологическим факторам относятся несформированный волевой контроль эмоциональной сферы, агрессивное поведение, акцентуации характера, потребность в риске, групповая зависимость.

Проблема волевого самоконтроля всегда занимала значимое место в психологических исследованиях. По мнению Р.Ф. Баумайстера при исследовании личностных факторов, определяющих успешное, конструктивное, социально адаптивное поведение несовершеннолетних, акцент делается на самоконтроле личности и ее волевых качествах. В ряде научных работ доказано, что сформированный самоконтроль не только выступает ресурсом личности, но и является показателем социально успешного поведения.

Формирование девиантного поведения обусловлено психологическими особенностями личности, а также социальной средой [3]. Каждый человек рождается с определенным набором личностных качеств, они определяют особенности поведения каждого человека. На протяжении всей жизни, личностные качества человека меняются под влиянием социального окружения, а некоторые из них остаются на всю жизнь. Среда, в которой воспитывается ребенок, семейные ценности, особенности межличностных отношений определяют непосредственно или опосредованно стили и

характер поведения, а также жизненную траекторию [1].

Проблема воли, волевых качеств и самоконтроля широко изучается в отечественной и зарубежной психологии. Р.Ф. Баумайстер считает, что волевой самоконтроль – это способность предопределить или изменить свои внутренние реакции и нежелательное поведение. Б. Ротбаум понимает самоконтроль как способность самостоятельно меняться и адаптироваться для обеспечения оптимального баланса между «Я» и миром. Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванова считают, что определяющим личностным фактором, позволяющим конструктивно и эффективно строить своё поведение в условиях криминальной культуры, является воля и волевой субъективный контроль, как высшая психическая функция, способствующая овладению человеком собственными поведением различными психическими процессами. С позиции Е.В. Эйдмана, личности необходимы такие волевые качества как настойчивость и самообладание.

Самоконтроль является компонентом самосознания, который предполагает активное саморегулирование и коррекцию индивидом собственной деятельности и поведения. Самоконтроль позволяет установить степень разногласий или совпадение между эталоном и контролирующей составляющей.

Отечественные и зарубежные исследователи доказали, что сформированный самоконтроль является фактором социальной успешности личности и лежит в основе адаптационного потенциала.

Волевая сфера в подростковом возрасте эмоционально-неустойчива. Ведущей деятельностью в этот период является общение, поиск референтной группы. При благоприятной семейной атмосфере и ближайшего окружения такие возрастные проявления могут быть нивелированы в процессе доверительного общения, совместной деятельности, включенностью подростка в общественную деятельность. При неблагоприятных условиях семейного воспитания неконтролируемые и неосознаваемые подростковые реакции могут стать причиной формирования определенного типа асоциального поведения (девиантное, делинквентное, аддиктивное) [5, 6].

По мнению О.Д. Ситковской, Л.П. Коньшевой, М.М. Коченова наиболее значимые личностные особенности, присущие несовершеннолетним находящимся в социально-опасном положении – это низкий уровень морально-этических представлений; ярко выраженная агрессивность, комформность, эмоциональная холодность, неспособность к сопереживанию; стремление к самоутверждению за счет других, болезненное самолюбие, вспыльчивость, неуравновешенность, конфликтность, трудности в общении с людьми.

На основании теоретического анализа проведено эмпирическое исследование.

Цель: исследование особенностей личностных качеств и волевого самоконтроля у несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

Объект – личностные качества и волевой самоконтроль.

Предмет – психологические особенности личностных качеств и волевого контроля несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

Гипотезы: существуют различия в выраженности личностных качеств и волевого самоконтроля у несовершеннолетних впервые и повторно совершивших правонарушения; существуют различия в выраженности личностных качеств и волевого самоконтроля у несовершеннолетних из полных и неполных семей; существуют различия в выраженности личностных качеств и волевого самоконтроля у несовершеннолетних из семей, не находящихся в социально-опасном положении и из семей, находящихся в социально-опасном положении; имеются взаимосвязи между личностными качествами и волевым самоконтролем у несовершеннолетних,

находящихся в социально-опасном положении.

Эмпирическую выборку составили несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет, находящиеся в социально-опасном положении. Совокупная выборка исследования составила 63 респондента.

Методы исследования: теоретический анализ научных работ по проблеме исследования; эмпирические методы: тестирование, методы математико-статистического анализа (дескриптивный, сравнительный, корреляционный), интерпретационные методы.

Был использован следующий психодиагностический инструментарий: диагностика определения склонности к отклоняющемуся поведению, А.Н. Орёл; личностный опросник Р.Б. Кеттела (подростковый вариант); методика диагностики акцентуаций характера, К. Леонгарда-Г. Шмишека; диагностика волевого самоконтроля, А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман; анкета, направленная на изучение личности несовершеннолетнего.

Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению выявлено у несовершеннолетних повторно совершивших правонарушение и у несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП), это говорит о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях.

Наличие делинквентных тенденций выявлено у несовершеннолетних из неполных семей, повторно совершивших правонарушение и у несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, им свойственно антиобщественное противоправное поведение.

Групповая зависимость выявлена у несовершеннолетних повторно совершивших правонарушение, из полных семей, из семей, находящихся в СОП.

Результаты сравнительного анализа. У несовершеннолетних впервые совершивших правонарушение выявлена склонность к делинквентному поведению.

Выявлены различия ($p < 0,05$) по шкале «Склонность к самоповреждающему поведению», выраженность показателей выше в подгруппе несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП. Также в этой группе обнаружена эмоциональная неустойчивость.

У несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушение, выявлена склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, наличие делинквентных тенденций, низкий волевой контроль эмоциональных реакций, групповая зависимость.

У несовершеннолетних из неполных семей выявлено наличие делинквентных тенденций, неустойчивость в достижении цели, избегание правил, слабый волевой контроль эмоциональных реакций. У несовершеннолетних из полных семей выявлена групповая зависимость.

У несовершеннолетних из семей, не находящихся в социально-опасном положении выявлена склонность к агрессии и насилию, самоповреждающему и саморазрушающему поведению, слабый волевой контроль эмоциональных реакций, групповая зависимость, возбудимый тип личности, им свойственна повышенная импульсивность.

В результате корреляционного анализа выявлена положительная взаимосвязь на высоком уровне значимости между шкалой «Степень принятия моральных норм» и шкалами «Самообладание», «Волевой самоконтроль», осознанное принятие норм и правил зависит от самообладания и самоконтроля. Выявлены корреляции между гипертимным типом акцентуаций характера и шкалами «Самообладание», «Волевой самоконтроль». Таким образом, спонтанность и импульсивность несовершеннолетних

обусловлена степенью самообладания, самоконтролем и влиянием неблагополучного окружения.

На основании проведенного исследования выявлены проблемные зоны развития личности подростков, находящихся в социально-опасном положении. Полученные результаты стали основой для разработки коррекционной программы. Помимо коррекционных мероприятий в подростковой группе необходимо осуществлять психолого-педагогическое сопровождение, социально-юридическую помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении с целью предупреждения повторных деликтов и преступлений, а также дальнейшей интеграции и адаптации несовершеннолетних в социум.

Список литературы

1. Батаршев А.В. Диагностика черт личности и акцентуаций: практическое руководство / А.В. Батаршев. Москва: Психотерапия, 2006. 288 с.
2. Быков С.В. Самоконтроль как фактор формирования ответственности подростков / С.В. Быков, И.В. Бобров // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия Психология. 2012. №2 (12). С. 11-24.
3. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы: учебное пособие / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 352 с.
4. Сулейманова С.Т. Делинквентное поведение подростков в современном российском обществе: факторы и социальный контроль / С.Т. Сулейманова // Отечественный журнал социальной работы. 2009. Т. 1. С. 52-60.
5. Шабалина В.В. Психология зависимого поведения: На примере поведения, связанного с употреблением наркотиков и других психоактивных веществ. / В.В. Шабалина. Санкт-Петербург: Изд-во С. Петербургского университета, 2004. 336 с.
6. Шевелева А.М. Акмеологические особенности развития эмоционально-волевой сферы младших подростков группы риска / А.М. Шевелева: диссертация ... кандидата психологических наук. Москва, 2011. 248 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Белков Денис Андреевич
Казанский государственный технологический университет
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)
Россия, г. Нижнекамск

Дипломный проект посвящён разработке оборудования узла приготовления каталитического комплекса.

Приготовления каталитического комплекса осуществляется в четыре стадии. Первой стадией является приготовление раствора октоата кобальта в осушенном толуоле.

Раствор октоата кобальта из бочек с концентрацией 570,1 г. октоата кобальта $C_{O/L}$ насосом поз. Н-403₄ перекачивается в ёмкость поз. Е-402₆.

Технологической схемой предусмотрен приём раствор октоата кобальта из бочек помимо ёмкости поз. Е-402₆ непосредственно в аппарат поз. Р-402₁. Бочки с октоатом кобальта (объём 200 литров) поступают из цеха № 1109 (раствор октоата кобальта в уайт – спирите). В реактор поз. Р-402₁ принимается осушенный толуол с содержанием влаги не более 0,003% масс. от насоса поз. Н-19_{1,2} (установка Т-10). Из ёмкости поз. Е-402₆ сливается 200 литров раствора октоата кобальта в реактор поз. Р-402₁ для получения раствора с концентрацией 12,1 – 13,8 г. октоата кобальта $C_{O/L}$. После чего включается в работу мешалка реактора поз. Р-402₁ и с целью дополнительного перемешивания производится циркуляция по схеме: реактор поз. Р-402₁ → насос поз. Н-403₁ → реактор поз. Р-402₁.

Полученный раствор охлаждается в аппарате поз. Р-402₁ за счёт рассола, подаваемого в рубашку аппарата поз. Р-402₁ из цеха №1506.

После 30-ти минутной циркуляции для определения концентрации раствора октоата кобальта отбирается проба с манометрической сборки насоса поз. Н-403₁.

По письменному распоряжению по заводу СК в реактор поз. Р-402₁ принимается заданное количество раствора дефенилоксида (ДФО) для повышения активности каталитического комплекса.

Смесь “влажного толуола” и раствора октоата кобальта с бутадиеном – 1 поступает, подогреваясь в теплообменнике поз. Т-30₂ горячей теплофикационной водой из цеха № 1505 и нагреваясь в теплообменнике поз. Т-30₁ горячим паром, на третью стадию приготовления каталитического комплекса.

Насосы поз. Н-403_{1,4} перед подготовкой к ремонту освобождаются в сборник поз. Е-408 (продукт из корпуса насосов сливается в переносной мерник и далее через воронку в сборник поз. Е-408).

Содержание сборника передавливается азотом давлением 2,5 кгс/см² (0,25 МПа) в аппарат поз. Е-406₂, где насосом поз. Н-407 перекачивается в автоцистерну. Отдувки из сборника поз. Е-408 выводятся в атмосферу через маслосепаратор поз. Е-406а.

Конструкционный материал выбирается в зависимости от температуры, давления и коррозионного действия среды. Среда агрессивная и пожароопасная. Необходимо учитывать также прочностные и пластические характеристики материала. Материал должен обладать коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью, обеспечить надёжную работу аппаратов в заданных условиях эксплуатации. Качество и

основные характеристики материалов должны быть подтверждены заводом поставщиком в соответствующих сертификатах.

Рассчитано и спроектировано оборудование узла приготовления каталитического комплекса цеха 1508 завода СК.

Выполнены технологические и механические расчеты следующего оборудования: реактора, насоса и теплообменника.

Разработаны сборочные чертежи следующего оборудования: реактора, насоса, теплообменника, распределительной камеры, а также чертежи выборочных деталей оборудования.

Разработаны мероприятия, касающиеся вопросов безопасности жизнедеятельности.

Для уменьшения себестоимости выпускаемой продукции разработано предложение добавить еще один теплообменный аппарат поз. Т-30₂, который будет предварительно подогревать смесь «влажного толуола» и раствора октоата кобальта с бутадиеном-1 и затем подавать в теплообменник поз.Т-30₁. Тем самым значительно снижается себестоимость выпускаемой продукции из за снижения расхода пара. По проведенным расчетам, экономия дорогостоящего энергоносителя – пара составляет 1600 Гкал, в результате чего годовой экономический эффект составил 939944 рубля, а годовая сумма прибыли увеличилась на 777600 рублей. Следовательно, проект может быть внедрён в реальное производство.

Список литературы

1. Вихман Г.П., Круглов С.А.

Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов. Учебник для студентов вузов. Издание 2-е, перераб. и доп. М., «Машиностроение», 1978г. 328 с.

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А

Примеры и задачи по курсу ПАХТ. Учебное пособие для вузов. Под ред.чл.-корр. АН СССР П.Г.Романкова.-10-е изд., перераб. и доп.-Л.:Химия, 1987г. 560 с.

3. Доманский И.В.,Исаков В.П.,Островский Г.М.,Решанов А.С., Соколов В.Н. Машины и аппараты химических производств. Примеры и задачи. Учебн. пособие для студентов вузов. Под общ. ред. В.Н.Соколова –Л.: Машиностроение, Ленингр. отд., 1982г. 384 с.

УТОЧНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВСКРЫТИЯ СХЕМЫ БЛОМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ

Вареникова О.Б.– студент,
Научный руководитель – Фролов А.Б.,
Национальный Исследовательский Университет «МЭИ»,
Россия, г. Москва

При совершенствовании компьютерных коммуникаций одной из ключевых задач является задача построения безопасной компьютерной сети. Интерес к ней обуславливается возрастающими объемами передаваемой — между участниками информационного обмена конфиденциальной информации. Защищенность коммуникаций в безопасной сети является условием обеспечения конфиденциальности и целостности передаваемой информации. Этими вопросами занимается криптография – наука о защите информации.

В криптографической науке одной из самых сложных задач является создание протокола (метода), способного безопасно распределять ключи в больших системах абонентов. Эта особенно актуальная задача в современном мире, где большие сети, получили широкое применение в различных сферах нашей жизни (Интернет, сотовая связь, и т.д.).

Обслуживаемые группы абонентов заинтересованы в надежной связи между собой. Для обеспечения криптозащиты передаваемой информации, нужна уверенность в том, что ключ шифрования знают только абоненты сети, а не злоумышленники. Поэтому, задача разработки протокола, обеспечивающего надежное распределение ключей в группе абонентов, состоит в верном выборе метода аутентификации и выборе последовательности обмена запросами между участниками при создании или получении общего секретного ключа.

В криптосистемах применяют симметричное и асимметричное шифрование. При симметричном шифровании шифрование и расшифрование происходит при помощи одного и того же секретного ключа, поэтому абонентам нужно правильно выработать общий ключ, и также безопасно передать его. В рамках незащищенного канала осуществить это довольно сложно. Асимметричное шифрование позволяет решить возникающую проблему. Здесь шифрование и расшифрование происходит при помощи разных ключей (открытого и секретного). В этом случае владельцу пары ключей требуется послать собеседнику лишь открытый ключ, единственное назначение которого — зашифровать информацию, расшифровать которую получится только абоненту-получателю при помощи личного ключа.

Для правильного соединения участников, ключи шифрования должны знать все абоненты сети, которые в них нуждаются. В этом случае, требуется разослать заранее абонентам криптоключи. Безопаснее всего будет использовать распределение ключей по закрытым каналам связи или непосредственная встреча абонентов. Но эти методы, с точки зрения времени и ресурсов, очень затратны. Возможны ситуации, при которых просто нет возможности воспользоваться таким методом (например, разговор по сотовой связи или беспроводная сеть Wi-Fi). Помимо этого, постоянное хранение каждым участником сети наборов ключей может стать причиной случайной или преднамеренной компрометации некоторых ключей.

Для надежной защиты информации, передаваемой по открытому каналу связи, применяют криптографические средства. Чтобы воспользоваться ими, необходимо осуществить первоначальный выбор и установку ключей. Для генерации ключей могут применяться различные алгоритмы. Выбранные ключи необходимо как-либо передать

взаимодействующим сторонам. Поэтому для первоначального распределения ключей необходим защищенный канал связи.[1]

Самый надежный способ первоначального распределения ключей – это личная встреча всех взаимодействующих сторон. Можно использовать также специальных курьеров, которые будут развозить ключи. Однако при большом числе взаимодействующих сторон требуется предварительная рассылка значительного объема ключевой информации и последующее ее хранение. Поэтому на практике применяются специальные системы предварительного распределения ключей, предусматривающие распределение и хранение не самих ключей, а некоторой меньшей по объему исходной информации, на основе которой в дальнейшем каждая сторона может вычислить ключ для взаимодействия с другой стороной. Система предварительного распределения ключей включает два алгоритма. С помощью первого алгоритма осуществляется генерация исходной информации. Эта информация включает открытую часть, которая будет передана всем сторонам или помещена на общедоступном сервере, а также секретные части каждой стороны. Вторым алгоритмом предназначен для вычисления действующего значения ключа для взаимодействия между абонентами по имеющейся у них секретной и общей открытой части исходной ключевой информации. [1]

В сетях засекреченной связи с небольшим числом абонентов, количество распределяемых ключей невелико. В больших же сетях распределение ключей становится серьезной проблемой. Она состоит в том, что для n абонентов необходимо создать, а потом хранить $\frac{n(n-1)}{2}$ ключей. Помимо этого каждому абоненту сети требуется передать ключи для связи с остальными $n - 1$ абонентами, которые он также должен хранить.

В связи с этим используют схемы предварительного распределения ключей в сети связи с целью уменьшения объема хранимой ключевой информации. Суть состоит в том, чтобы сначала распределить не сами ключи, а некоторые вспомогательные ключевые материалы, занимающие меньшие объемы. При помощи этих материалов каждый абонент может самостоятельно вычислить по определенному алгоритму нужный для связи ключ. Такой метод помогает уменьшить объемы и хранимой, и передаваемой секретной информации.

Возьмем поле F_q . В нем q элементов. Зафиксируем $n, n < q$ различных элементов $r_1, \dots, r_n \in F$, отличных от нуля. Каждый элемент r_i припишем i – ому абоненту сети, $i = 1, \dots, n$. Эти элементы не являются секретными и могут храниться на общедоступном сервере сети. [1]

(2,m)-Схема Блома [1,3] предварительного распределения ключей на множестве $U = \{0,1, 2, \dots, n - 1\}$ участников сети определяется симметричным полиномом

$$\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^m a_{i,j} x^i y^j \quad (1)$$

над конечным полем $F_q, q > n$, степени m по каждой переменной и инъекцией $I = U \rightarrow F_q$. Его коэффициенты секретны и должны храниться только в центре распределения ключей. Будем обозначать $I(s) = r_s$. Предварительными ключами пользователей i сети являются полиномы

$$a_i(x) = f(r_i, y) = \sum_{j=0}^m c_{i,j} y^j, \quad i = 0,1, \dots, m. \quad (2)$$

Общим секретным ключом пользователей a и b является элемент поля

$$\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^m a_{i,j} r_a^i r_b^j$$

Условие безопасности для $(2,m)$ – схемы Блома:

$(2,m)$ – схема Блома устойчива к компрометации ключевого материала многочленов $f(x, I(i))$ m участников: по нему нельзя вычислить ключ $K = f(r_i, r_j)$ для связи других участников [1].

Условие вскрытия $(2,m)$ – схемы Блома

Полином (1) восстанавливается по $m + 1$ различным полиномам (2) согласно формуле Лагранжа для полиномов от двух переменных[2]:

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^{m+1} a_i(x) \prod_{0 \leq h \leq m, h \neq i} \frac{y - y_h}{y_i - y_h}$$

Таким образом, для вскрытия $(2,m)$ -схемы Блома достаточно знать $(m + 1)^2$ элементов поля, являющихся коэффициентами $(m + 1)$ полиномов (1.2), т.е. достаточно знать ключевые материалы – многочлены $f(r_{j+1}, y)$ $m + 1$ – го участника: по нему многочлен $f(x, y)$ восстанавливается однозначно.

В настоящей работе показано, что для вскрытия $(2,m)$ -схемы Блома достаточно знать $\binom{m+2}{2}$ определенных таких коэффициентов полинома (2).

Список литературы

1. А.П. Алферов . Основы криптографии / А.П. Алферов , А.Ю. Зубов, А.А. Кузьмин, А.В. Черемушкин –М: Гелиос АРВ, 2001.
2. Stinson D.R. Overview of Attack Models and Adversarial Goals for SKDS and KAS. CS 758: [Электронный ресурс] URL: http://cgi.di.uoa.gr/~halatsis/Crypto/Bibliografia/Crypto_Lectures/Stinson_lectures/lec09.pdf
3. Blom R. Nonpublic key distribution // Advances in Cryptology. Proceedings of EUROCRYPT'82. Plenum. New York, 1983. P.231-236.

ЭКОНОМИКА

НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

Самохвалова О.С. – преподаватель первой категории

Саттарова В.Р. – преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (ГПОУ НТЭТ), Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

Рассмотрены вопросы написания дипломной работы на специальности «Экономика и бухгалтерский учет», приведен краткий пример написания дипломной работы по теме оптовый товароборот на предприятии.

Ключевые слова

Дипломная работа, бухгалтерская и налоговая отчетность, экономика и бухгалтерский учет, студент.

Выпускная квалификационная работа (в т.ч. дипломная работа, дипломный проект) – самостоятельная творческая работа студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров, выполняемая ими на последнем, выпускном курсе [1].

Содержание дипломной работы по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) определяет перечень необходимых вопросов, которые отражают основные направления темы.

Во введении (2-4 страницы) необходимо обосновать актуальность исследуемой темы, материалов, решений российского правительства, назвать имена основных видных ученых, в научных работах которых рассмотрены вопросы избранной темы, указать цель и задачи дипломной работы, представить объект исследования, на материалах которого написана дипломная работа; назвать материалы, которые послужили методологической теоретической основой, показать новизну работы и практическую ценность выдвинутых предложений. В заключение следует кратко изложить содержание работы, то есть перечислить, какие основные вопросы рассмотрены в ней, подвести итог работы и соответствие ее на поставленные цели и задачи.

В первом разделе следует осветить состояние изученности данного вопроса по литературным источникам. Здесь необходимо на основании монографий, статей, учебной литературы показать роль и значение учета и анализа исследуемого объекта. Приводятся различные методики по подсчету исследуемых показателей.

Во втором разделе студент приводит организационно-экономическую характеристику предприятия, рассматривает применяемые на предприятии первичные и сводные документы, дает им обоснование, составляет бухгалтерские записи, проводит анализ исследуемого предмета. Анализ целесообразно начинать с исследования динамики показателей за ряд лет, выявления изменений, темпов изменений (роста или снижения). Далее следует проанализировать выполнение плана, при этом фактические показатели за отчетный год сравниваются с запланированными, с уровнем за прошлый год и со среднегодовым уровнем за последние годы. Особое внимание в дипломных работах должно быть уделено вопросам автоматизации бухгалтерского учета. Эти вопросы рассматриваются в зависимости от условий внедрения учета на предприятии.

Заключение (3-4 стр.) должны отражать итог всего проведенного исследования по написанию дипломной работы. В этой части обобщаются предложения, направленные на улучшение учёта и повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Приводим краткий обзор дипломной работы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на тему: «Учет и анализ продаж в оптовой торговле на предприятии ООО «Инвест – Н».

Одной из основных отраслей сферы обращения является оптовая торговля. Торговля является важнейшей отраслью хозяйственной деятельности. Она накапливает на своих складах определенные товарные ресурсы и снабжает товарами предприятия розничной торговли, общественного питания, промышленности, других отраслей национальной экономики. В условиях рыночных отношений оптовая торговля должна активно способствовать увеличению объема производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров, успешному развитию розничной торговли, общественного питания, более полному удовлетворению потребностей населения в товарах народного потребления. Оборот оптовой торговли представляет собой стоимость отгруженных на сторону товаров, приобретенных на стороне для целей перепродажи юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Тема данной дипломной работы одинаково важна как для тех, кто только собирается создавать новое предприятие, так и для тех, кто уже не новичок в бизнесе.

Предметом дипломной работы является оптовый товарооборот.

Объектом дипломной работы является общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Н».

Цель дипломной работы – произвести учет и анализ продаж в оптовой торговле на предприятии ООО «Инвест-Н» путем закрепления теоретических знаний по данной теме.

Для осуществления указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

изучить организацию бухгалтерского учета на предприятиях оптовой торговли, товарно-материальные ценности как объект бухгалтерского учета, особенности учета товарно-материальных ценностей в оптовой торговле, учет реализации товаров в оптовой торговле, значение, задачи и методику анализа оптового товарооборота, а также пути его увеличения и т.д.

Выбранная для исследования организация представляет собой оптовое предприятие. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Н». Адрес предприятия: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Циолковского, 25. Генеральный директор: Хайтин Олег Николаевич **ООО «Инвест-Н»** объединяет различные направления в сфере продаж и обслуживания торгового, весового, банковского оборудования. **Существует на рынке 20 лет**, и за это время зарекомендовала себя стабильной, надежной, высокоэффективной организацией, способной предложить весь спектр услуг.

География работы ООО «Инвест-Н» не ограничивается пределами Сибири. Предприятие активно развивает проекты новых механизмов, которые могут предложить своим клиентам по всей России.

Основное конкурентное преимущество - высокое качество и четкое соблюдение сроков продаж обеспечивается:

- а) мощной производственно-технической базой;
- б) высокой квалификацией специалистов;
- в) профессионализмом руководителей;
- г) слаженным кругом надежных, проверенных партнеров.

Документальное оформление реализации товаров начинается с момента заполнения сотрудником оптовой базы заказа – отборочного листа (форма № ТОРГ-8), который передаётся для исполнения на склад. На отобранные товары работники склада в заказе – отборочном листе указывают количество фактически отпущенного товара, а затем передают в бухгалтерию для выписки сопроводительных документов (товарно-транспортных накладных, товарных накладных, счетов-фактур и др.).

Аналитический учет по счету 41 «Товары» ведется по материально-ответственным лицам, наименованиям (сортам, партиям, кипам), а в необходимых случаях и по местам хранения товаров. На предприятиях розничной торговли аналитический учет ведется обычно по материально ответственным лицам. Последние, в свою очередь, ведут учет товаров в количестве и сумме или только в сумме в книгах или карточках.

Синтетический учет по 41 счет ведется в бухгалтерии, и собирается по этому счету все данные для составления бухгалтерской отчетности. Аналитический учет ведется по каждому наименованию поступившего товара.

Исходные данные для факторного анализа товарооборота предприятия «Инвест-Н» представлены в таблице 1.

Таблица 1– Исходные данные для факторного анализа товарооборота на предприятии «Инвест-Н»

Наименование	План, руб.	Факт, руб.
Запасы товаров на начало периода ($N_{зн}$)	950 000	1 000 000
Поступление товаров (N_n)	400 000	440 050
Объём оптового товарооборота (продажа) (N_p)	765 910	800 000
Прочее выбытие товаров ($N_в$)	300 000	422 000
Запасы товаров на конец периода ($N_{зк}$)	250 000	183 960
Численность работников	20	30
Производительность	20 000	14469,66
Основные фонды	95 520	225 130
Фондоотдача	2	1

Рассчитаем процент выполнения плана товарооборота по формуле (1):

$$\text{плана} = \frac{\text{т/оф} \times 100\%}{\text{т/опл}} \quad (1)$$

где т/о ф – товарооборот фактический;
т/о пл – товарооборот плановый.

$$\begin{aligned} \% \text{ выполнения плана за 2017г} &= \frac{800\,000 \times 100\%}{765\,910} = 104,45\% \\ \% \text{ выполнения плана за 2016г} &= \frac{650\,200 \times 100\%}{550\,500} = 118,11\% \\ \% \text{ выполнения плана за 2015г} &= \frac{435\,522 \times 100\%}{390\,230} = 111,61\% \end{aligned}$$

Процент выполнения плана в 2016 году был самым высоким, по сравнению с другими. А в 2017 году процент выполнения плана является самым низким, но план перевыполнен. Рассчитаем темп роста товарооборота по формуле (2):

$$\text{темпы роста} = \frac{\text{т/о за отчетный год}}{\text{т/о за базисный год}} \times 100\% \quad (2)$$

где т/о за отчетный год – товарооборот за отчетный год;

т/о за базисный год – товарооборот за базисный год.

$$\text{темпы роста за 2017 г.} = \frac{800\,000}{650\,200} \times 100\% = 139,13\%$$

$$\text{темпы роста за 2016 г.} = \frac{650\,200}{435\,522} \times 100\% = 141,07\%$$

Темпы роста за 2016 год, больше темпа роста за 2017 год. План перевыполнен.

Далее рассчитываем коэффициент ритмичности, удельный вес товарооборота по товарным группам, отклонения по удельному весу и другие показатели. В результате проведенных подсчетов получили, что товарооборот организации увеличился на 34 090 рублей, в том числе за счет изменения запасов на начало периода товарооборот увеличился на 50 000 рублей. За счет изменения поступления товаров, товарооборот увеличился на 40 050 рублей. За счет изменения прочего выбытия товарооборот уменьшился на 122 000 рублей. За счет изменения запасов на конец, товарооборот увеличился на 66 040 рублей. В качестве мероприятий для уменьшения выбытия рекомендуется: чаще проводить инвентаризацию (раз в месяц), поставить камеры в холл. Следующим вопросом становится изучение результатов анализа факторов, влияющих на товарооборот (изменение запасов начальных, изменение поступления товаров, изменение прочего выбытия, изменение запасов конечных на товарооборот). Далее проводим проверку. Проверка: $800\,000 - 765\,910 = 200\,000 - 165\,910$
 $34\,090 = 34\,090$

Товарооборот организации увеличился на 34 090 рублей, в том числе за счет изменения численности работников товарооборот увеличился на 200 000 рублей. За счет изменения производительности товарооборот уменьшился на 165 910 рублей. В качестве мероприятий для увеличения производительности можно предложить следующее: стимулировать работников путем выдачи путевок в санатории, профилактории, а также сделать комнату разгрузки для сотрудников предприятия.

Рассчитаем влияние изменения основных фондов на объем товарооборота по формуле (3):

$$\Delta \text{т/ооф} = (\text{ОФф} - \text{ОФпл}) \times \text{Фондоотдачапл} \quad (3)$$

где ОФф – основные фонды фактические;

ОФпл – основные фонды плановые;

Фондоотдачапл – фондоотдача плановая.

$$\Delta \text{т/ооф} = (225\,130 - 95\,520) \times 2 = 259\,220$$

Рассчитаем влияние изменения фондоотдачи на объем товарооборота по формуле (4):

$$\Delta \text{т/офоднотдача} = (\text{Фондоотдачаф} - \text{Фондоотдачапл}) \times \text{ОФф} \quad (4)$$

где Фондоотдачаф – фондоотдача фактическая;

Фондоотдачапл – фондоотдача плановая;

ОФф – основные фонды фактические.

$$\Delta \text{т/офоднотдача} = (1 - 2) \times 225\,130 = -225\,130$$

Проверка: $800\,000 - 765\,910 = 259\,220 - 225\,130$

$$34\,090 = 34\,090$$

Товарооборот организации увеличился на 34 090 рублей, в том числе за счет

изменения основных фондов, товарооборот увеличился на 259 220 рублей. За счет изменения фондоотдачи, товарооборот уменьшился на 225 130 рублей. В качестве мероприятий для увеличения фондоотдачи можно предложить: эффективное использование активной части основных производственных фондов, замена морально устаревшей техники, совершенствование структуры основных фондов. Работу предприятия следует признать удовлетворительной.

Приложения к дипломной работе являются обязательными. Они могут быть вспомогательным материалом к основному тексту работы, подтверждать отдельные положения, выводы, предложения (таблицы, расчеты).

Список источников

1. Википедия, свободная энциклопедия. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]. URL: [ru/Wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org).

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ МЕТОДА УПРУГОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕСОВ И СРЕДСТВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Ильин И.В. – студент магистрант
Научный руководитель – Гудков К.В., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
Россия, г. Пенза

Разработка искусственных нейронных сетей (далее – ИНС) и машинное обучение являются перспективными направлениями информационных технологий. Искусственные нейронные сети применяются в различных областях науки: начиная от систем распознавания речи до распознавания вторичной структуры белка, классификации различных видов рака и геной инженерии. ИНС способны выполнять задачи аппроксимации, классификации и распознавания со скоростью и точностью, недостижимых для классических алгоритмов программирования. В данной работе проведен анализ современного состояния искусственных нейронных сетей; описаны их основные недостатки, произведен обзор методов минимизации этих недостатков. Проведены патентные исследования на сфере разработки искусственных нейронных сетей. Подробно описана проблема катастрофической забывчивости в ИНС. Произведен анализа метода упругого закрепления весов, который позволяет значительно минимизировать проблему катастрофической забывчивости.

Глубокие ИНС в настоящее время являются наиболее успешным методом машинного обучения для решения множества задач, включая перевод текстов, классификацию изображений и формирование изображений. Тем не менее, они, как правило, предназначены для изучения нескольких задач, только если данные представлены крупной объединенной выборкой.

По мере того как сеть обучается по конкретной задаче, ее параметры адаптируются для решения этой задачи. Когда вводится новая задача, новые адаптации переписывают знания, которые ранее приобрела нейронная сеть.

Работа в динамически изменяющихся средах (например, в финансовых) сложна для нейронных сетей. Даже если удалось успешно натренировать сеть, нет гарантий, что она не перестанет работать в будущем. Финансовые рынки постоянно трансформируются, поэтому то, что работало вчера, может с тем же успехом перестать работать сегодня. В этой сфере исследователям или приходится тестировать разнообразные архитектуры сетей и выбирать из них лучшую, или использовать динамические нейронные сети. Последние «следят» за изменениями среды и подстраивают свою архитектуру в соответствии с ними. Одним из используемых в этом случае алгоритмов является метод MSO (multi-swarm optimization).

Более того, нейросети обладают определенной особенностью, которую называют катастрофической забывчивостью (catastrophic forgetting). Она сводится к тому, что нейросеть нельзя последовательно обучить нескольким задачам – на каждой новой обучающей выборке все веса нейронов будут переписаны, и прошлый опыт будет «забыт». Это явление известно, как «катастрофическая забывчивость» и считается одним из фундаментальных ограничений нейронных сетей. Например, искусственный интеллект, натренированный на распознавание людей, не сможет

различать животных. Для этого его придется переобучить, однако при этом сеть лишится опыта распознавания людей [1].

Ученое сообщество уже предпринимало попытки создания глубоких нейронных сетей, способных выполнять сразу несколько задач. Однако прошлые решения были или недостаточно мощными, или же требовали больших вычислительных ресурсов, поскольку сети обучались сразу на крупной объединенной выборке (а не на нескольких последовательных). Такой подход не приближал алгоритмы к принципам работы человеческого мозга.

Еще есть альтернативные архитектуры нейронных сетей для работы с текстом, музыкой и сериями длинных данных. Они носят название рекуррентных и имеют долгосрочную и краткосрочную память, что позволяет переключаться с глобальных проблем на локальные (например, с анализа отдельных слов на правила стилистики языка в целом). Рекуррентные нейронные сети имеют память, однако уступают глубоким сетям в способности анализировать сложные наборы признаков, которые встречаются, например, при обработке графики.

Человеческий мозг работает совсем по-другому. Человек может учиться постепенно, приобретая навыки по одному и применяя предыдущие знания при изучении новых задач. Отправной точкой для разработки метода упругого закрепления весов являются теории, основанные на нейробиологии, о закреплении (консолидации) ранее приобретенных навыков и воспоминаний у млекопитающих и человеческих мозгов.

Нейрофизиологи выделяют два вида консолидации, которые происходят в мозге: системная консолидация и синаптическая консолидация. Системная консолидация – это процесс, посредством которого воспоминания, которые были приобретены быстроразвивающимися частями нашего мозга, запечатлены в части медленного обучения. Во втором механизме, синаптической консолидации, связи между нейронами реже переписываются, если они важны в ранее изученных задачах. Метод упругого закрепления весов использует этот механизм для решения проблемы катастрофической забывчивости.

ИНС состоит из нескольких соединений так же, как и мозг. Изучив задачу, можно вычислить, насколько важно каждое соединение для этой задачи. Во время изучения новой задачи, каждое соединение защищается от изменений на величину, пропорциональную ее важности для старых задач. Таким образом, можно изучать новую задачу, не перезаписывая то, что было изучено в предыдущей задаче, и не вызывая при этом значительных вычислительных затрат. На рисунках 1-3 схематично представлен принцип работы метода упруго закрепления весов.

Рис.1. Иллюстрация процесса обучения для двух задач с использованием метода упруго закрепления весов (EWC)

Рис. 2. Иллюстрация процесса обучения для двух задач с использованием метода упруго закрепления весов (EWC)

Рис. 3. Иллюстрация процесса обучения для двух задач с использованием метода упруго закрепления весов (EWC)

Чтобы протестировать данный алгоритм, разработчики последовательно выставляли агента для игр Atari. Изучение отдельной игры для искусственного интеллекта само по себе является сложной задачей, а изучение нескольких игр последовательно еще сложнее, поскольку для каждой игры требуется индивидуальная стратегия. Как показано на рисунке 4, без EWC агент быстро забывает каждую игру после прекращения воспроизведения (синий график). Это означает, что агент может изучить только одну игру. Однако, если использовать метод упругого закрепления весов (коричневый и красный графики), агент не забывает предыдущие игры так же легко и может научиться играть в несколько игр последовательно.

Рис. 4. Эффективность нейронной сети в трех играх последовательно

Сегодня компьютерные программы не могут извлечь уроки из данных адаптивно и в режиме реального времени. Однако представленное выше исследование показало, что катастрофическая забывчивость не является непреодолимой проблемой для нейронных сетей. Это исследование представляет собой еще один шаг к программам, которые могут учиться более гибким и эффективным способом, приближаясь к принципам работы человеческого мозга. Поэтому новое решение от DeepMind в перспективе позволит создавать интеллектуальные универсальные алгоритмы, которые найдут применение в программном обеспечении для решения задач, требующих нелинейных преобразований [2].

Список литературы

1. Что может и чего не может нейросеть [Электронный ресурс] // URL: <https://habrahabr.ru/company/neurodatalab/blog/335238/> (дата обращения: 26.01.2018)
2. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.pnas.org/content/early/2017/03/13/1611835114/> (дата обращения: 27.01.2018).

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ

Шестова А. А. – студентка 4 курса ППИ ЮУрГГПУ
Научный руководитель – Шварцкоп О. Н., ст. преподаватель
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия,
г. Челябинск

Всем известно, что первые компьютеры люди использовали для упрощения вычислений. Хотя компьютеры создавались для численных расчетов, это не означало, что они сейчас не могут обрабатывать и другие виды информации. И со временем это направление стремительно развилось. Сейчас с помощью компьютеров не только проводятся числовые расчеты, но и подготавливаются к печати книги, создаются рисунки, кинофильмы, музыка, осуществляется управление заводами и космическими кораблями и т.д. Компьютеры превратились в универсальные средства обработки информации.

На сегодняшний день каждое направление в создании программного обеспечения для компьютеров актуально. Но наравне с программами для решения конкретных задач существуют программы, которые носят развлекательный характер. Это – компьютерные игры. Игровая индустрия была всегда актуальна для людей, так как люди не только хотят работать, но и отдыхать. Мощные ресурсы компьютеров новых поколений позволяют создавать игры с такой впечатляющей графикой, что не может не привлекать.

Но игры должны носить не только развлекательный, но и обучающий характер. Зачастую бесполезные, не несущие в себе какой-то образовательной цели игры просто отнимают время у людей. Этого нельзя допускать в условиях современного мира, когда самым главным ресурсом человека является время. И для того, чтобы с пользой проводить время для досуга, перед нами стоит задача разработать такую игру, которая носила бы образовательный характер.

Результатом работы является разработанная игровая программа «Парные картинки», в которой используются изображения инструментов из графического редактора Adobe Photoshop CS6 и их названия. Игра включает в себя приветственное окно, окно с игровой панелью, состоящей из тридцати клеток (панелей), образующих собой один большой квадрат. Игровая программа рассчитана на одного игрока. Игрок находит парные картинки (инструмент + название инструмента), при этом ведется отсчет времени. По окончании игры (когда собраны все 15 пар) высвечивается сообщение, в котором показано время, за которое была решена головоломка.

Программа была написана на языке объектно-ориентированного программирования C# в среде разработки Visual Studio 2017. Среда разработки Visual Studio.NET предоставляет мощные и удобные средства написания, корректировки, компиляции, отладки и запуска приложений, использующих .NET-совместимые языки. Корпорация Microsoft включила в платформу средства разработки для четырех языков: C#, VB.NET, C++ и J#.

Ниже приведен алгоритм, по которому выполняется программа (рис. 1)

Рис. 1. Алгоритм программы

Структура программы включает в себя 2 формы. Подробнее можно посмотреть на рисунке 2.

Рис. 2. Структура проекта.

Для того, чтобы программа вызвала интерес, необходимо придумать интересный интерфейс (рис. 3)

Рис. 3. Интерфейс главного окна

При нажатии на кнопку «Играть» открывается новое окно (Form2.cs), в котором расположено игровое поле (рисунок 4).

Рис. 4. Игровое поле

Щелчок по каждой картинке делает ее невидимой. Под каждой картинкой с вопросительным знаком находится картинка с изображением инструмента или текстом-названием инструмента. Парные картинки имеют одинаковые идентификаторы, которые записываются во временные переменные. Каждую секунду, благодаря таймеру, проверяется условие: открыто 2 картинки (идентификатор `opened`) И `a`, `b` одинаковые. Если картинки одинаковые, то к переменной `ball` добавляется 1 балл, скрываются парные картинки, обнуляются идентификаторы (номер скрытых `pictureBox` (`k`, `f`, `c`, `d`), идентификаторы парности выбранных картинок `a` и `b`), если картинки не одинаковые, то картинки с вопросительными знаками снова становятся видимыми, все идентификаторы обнуляются, баллы не добавляются.

Руководство пользователя

1. Открыть папку «Курсовой проект».
2. Запустить файл «Puzzle.exe».
3. Нажать кнопку «Правила игры». Внимательно прочитать.
4. Нажать кнопку «Играть», чтобы приступить к игре.
5. Для выхода из игры нажать кнопку «Завершить игру».
6. Для выхода из программы нажать крестик в правом верхнем углу окна.

По итогам всей выполненной работы была разработана блок-схема, которая является основой для составления текста программы. Приложение занимает 5762 кб, что позволяет использовать его даже на маломощных компьютерах. Работа была произведена качественно, в итоговой версии приложения исправлены все ошибки, которые существовали на этапе разработки. Данное приложение также можно использовать в процессе изучения дисциплины «Компьютерная графика и дизайн» в качестве тренажера для закрепления знаний по названиям инструментов в графическом редакторе Adobe Photoshop CS6.

Разработанную игру можно применять не только в развлекательных целях, но и в образовательных целях на занятиях по дисциплине «Компьютерная графика и дизайн».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОФФШОРНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ

Шигина А.В., Шигин А.А. – магистры 2 курса,
Научный руководитель – Дерюгина Г.В.,
Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Россия, г. Москва

Настоящая работа посвящена проектированию оффшорного ветропарка, работающего в единой энергосистеме России. Принято, что ВЭС будет функционировать в составе Колэнерго на территории Мурманской области, которая омывается Баренцевым и Белым морями, перспективными для расположения объектов оффшорной ветряной энергетики.

Для понимания особенностей проектирования и строительства ВЭС в данном регионе произведено описание топливно-энергетического комплекса Мурманской области с точки зрения его географического положения, территориального устройства, климатических условий, промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Выбор площадки для размещения оффшорного ветропарка производился на основании комплексного анализа прибрежных зон Баренцева и Белого морей с учетом

основных энергетических характеристик ветра на площадках метеостанций Мурманской области. Метеорологическая сеть Мурманской области насчитывает 33 МС берегового и островного расположения, из которых 10 МС характеризуются среднегодовой скоростью выше 3.5 м/с и были проанализированы с учетом транспортной доступности и возможности подключения к единой энергосистеме [1].

В качестве предварительной площадки оффшорного ветропарка была выбрана акватория Белого моря в районе МС р. Чаваньга, основные энергетические характеристики ветра на площадке которой приведены на рис.1 (среднегодовая скорость ветра - 5.44 м/с, наиболее повторяемая – 4.5 м/с, преобладающее направление ветра отсутствует) [2]. При этом подключение к КолЭнерго планируется производить через центры питания (ЦП) 110/10кВ Варзуга, Кашкаранцы, Оленица, исходя из номинальной мощности и текущей загрузки которых установленная мощность ветропарка принята 10 МВт [3].

Рисунок 1 - Повторяемости скорости (а) и направлений (б) ветра на площадке МС Чаваньга на побережье Белого моря Мурманской области

Для принятия окончательного решения по возможности использования акватории Белого моря между устьями рек Варзуга и Чаваньга в энергетических целях необходимо показать, что на предполагаемой площадке размещения ветропарка не ведется хозяйственная, транспортная, военная или природоохранная деятельность. Факторы, которые необходимо учитывать при выборе расположения оффшорного ветропарка, отображены на рис. 2 и показывают, что территория между устьями рек Варзуга и Чаваньга доступна для строительства с учетом ограничений природного и хозяйственного характера [4].

Рисунок 2 – Хозяйственная деятельность в акватории Кандалякшского залива Белого моря

Для уточнения ресурса ветра и выбора моделей ВЭУ выбран расчетный год (2014 г.), для которого с учетом различия в рельефах между площадкой МС р. Чаваньга и прилегающей акваторией найдены основные энергетические характеристики ветра, при этом для площадки ВЭС среднегодовая скорость ветра на высоте 10 м составила 7.58 м/с. Кроме того, для пересчета скорости ветра по высоте принят логарифмический профиль скорости, рекомендуемый для оффшорной энергетики [5].

Таким образом была подготовлена исходная информация для определения параметров энергоэффективного генерирующего оборудования проектируемого ветропарка. Выбор конкретной модели ВЭУ для размещения в составе оффшорной ВЭС осуществлялся путем сравнения показателей энергоэффективности установок, подходящих по классу безопасности и климатическому исполнению.

Предварительный выбор моделей ВЭУ был произведен из 6 установок морского базирования по требованиям климатического исполнения (УХЛ, исполнение для экстремальных температур) и I класса безопасности [6,7]. Наиболее энергоэффективными моделями ВЭУ для использования в составе проектируемого оффшорного ветропарка стали установки компании Siemens $N_{ВЭУ}^{уст} = 3.6 МВт$ SWT-3.6-120 ($H_B = 90 м$; $K_{ИУМ} = 0.547$; $\mathcal{E}_{ВЭУ}^{год} = 17242 МВт \cdot ч$) и SWT-3.6-107 ($H_B = 80 м$; $K_{ИУМ} = 0.5$; $\mathcal{E}_{ВЭУ}^{год} = 15755 МВт \cdot ч$).

Для выбранных энергоэффективных моделей ВЭУ выбрана схема размещения в составе ветропарка с учетом особенностей рельефа дна и расположения точки подключения ВЭС к энергосистеме.

Было решено разместить 3 ВЭУ в ряд на глубине 10 м в районе устья р. Варзуга для минимизации затрат на прокладку кабельных линий до ЦП, подводную часть башни и фундамент (рис. 3а). Кроме того, предусмотрена возможность расширения ветропарка до 11 ВЭУ $N_{ВЭС}^{уст} = 28.8 МВт$ с расположением в шахматном порядке между глубинами 10 и 20 м (рис 3б).

(а)

(б)

Рисунок 3 - Схема размещения ВЭУ на площадке оффшорного ветропарка между устьями рек Варзуга и Чаваньга Мурманской области (а) - для проектируемой ВЭС, (б) - с учетом развития энергосистемы

Кроме того, произведен расчет и сравнение их экономических показателей для окончательного выбора комплектации ВЭС и понимания экономической целесообразности проекта. Для оффшорной ВЭС, работающей в составе объединённой энергосистемы были учтены положения Постановление Правительства РФ от 28 мая

2013 года № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» [8].

Окончательно, по критериям экономической эффективности была для установки в составе оффшорного ветропарка в районе Терского берега Белого моря установки SWT-3.6-120 (ЧПС=400 810 тыс. руб.; ВНД=19%; простой срок окупаемости – 6 лет; дисконтированный срок окупаемости проекта – 9 лет). Годовая выработка ветропарка с установленной мощностью 10.8 МВт составит $\mathcal{E}_{ВЭС}^{zoo} = 46663 \text{ МВт} \cdot \text{ч}$.

Работа выполнена при поддержке Института «Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии» Национального исследовательского университета «МЭИ» и Международного научно-образовательного центра СНГ по использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Список литературы

1. Российский метеорологический сайт «Расписание Погоды» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rp5.ru>.
2. Дерюгина Г.В., Малинин Н.К., Пугачев Р.В., Шестопалова Т.А. Основные характеристики ветра. Ресурсы ветра и методы их расчета: учебное пособие / – М.: Издательство МЭИ, 2012 г. – 260 с.
3. Отображение загрузки центров электропитания ПАО «МРСК Северо-Запада» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://map.kolenergo.ru>
4. Особо охраняемые природные территории России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://oopt.aari.ru>
5. Offshore standard DNV-OS-J101. Design of offshore wind turbine structures – 2010, 142 p.
6. ГОСТ Р 54435-2011 Возобновляемая энергетика. Сооружения ветроэлектростанций. Требования безопасности. Основные положения
7. ГОСТ Р 54418.1-2012 (МЭК 61400-1:2005) Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 1. Технические требования
8. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 года № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА

Ручкина П.С. – студентка 3 курса ГПОУ НТЭТ

Научный руководитель – Ковальчук Л.А., преподаватель высшей
квалификационной категории

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий
торгово-экономический техникум»

Оптовая торговля играет существенную роль в системе экономических связей между районами страны, отраслями производства, изготовителями товаров и розничной торговлей. Осуществляя хозяйственные связи с промышленностью и сельским хозяйством, оптовая торговля выступает в качестве заказчика товаров народного потребления.

Целью исследования является изучение планирования оптового товарооборота.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- рассмотреть понятие, роль и функции оптового товарооборота;
- изучить виды оптового товарооборота;
- изучить методы планирования оптового товарооборота;
- дать организационно-экономическую характеристику предприятия;
- произвести планирование оптового товарооборота.

Объектом исследования данной работы является ООО «Новокузнецкий оптовый центр», а предметом – оптовый товарооборот.

Оптовый товарооборот – это продажа товаров торговыми предприятиями другим предприятиям, использующим эти товары либо для последующей реализации, либо для производственного потребления в качестве сырья и материалов.

Оптовый товарооборот является одним из основных показателей хозяйственной деятельности оптовых предприятий. Его объем и структура характеризуют степень развития производства и уровень народного потребления.

В курсовой работе на основе данных бухгалтерской отчетности предприятия ООО «Новокузнецкий оптовый центр» были проведены расчеты оптового товарооборота двумя методами:

- а) опытно-статистическим;
- б) экономико-математическим.

Рассчитывая оптовый товарооборот опытно-статистическим методом, были определены такие показатели, как:

- темп роста оптового товарооборота за 3 года;
- средний темп роста оптового товарооборота;
- планируемый оптовый товарооборот на 2018 год.

Рассчитывая оптовый товарооборот экономико-математическим методом, была определена зависимость товарооборота от параметра времени.

При сравнении этих методов можно сказать, что опытно-статистический метод более прост в реализации.

При планировании товарооборота выявлено, что методы дают разные значения товарооборота. Это обусловлено тем, что в первом методе определяется влияние кратковременных факторов, во втором методе определяется влияние длительных факторов. Поэтому считается, что планирование экономико-математическим моделированием дает наименьший средний процент отклонений теоретических значений товарооборота от фактических.

На объем товарооборота влияют самые разные факторы, среди внутренних факторов наиболее видное место занимают следующие:

- товарное обеспечение;
- численность персонала и производительность его труда;
- факторы, связанные с эффективностью использования основных фондов;
- привлечение клиентов.

При этом первый фактор является наиболее значимым. В связи с этим в качестве рекомендаций для разработки путей повышения товарооборота следует:

- знать сумму затрат, приходящихся на каждый вид товара, с тем, чтобы определить предельно возможное снижение цены с учетом затрат по конкретному их виду;
- систематически отслеживать динамику спроса на товары различного ассортимента;
- отказаться от использования в коммерческом обороте товаров, не пользующихся достаточным спросом при данной цене, если дальнейшее снижение цен на эти товары невозможно из-за высоких затрат по этому товару;
- устанавливать торговую надбавку дифференцированно по каждому виду товаров не ниже затрат на их реализацию (если позволяет спрос);
- организовать ритмичность поставки товаров.

Фактор, связанный с численностью персонала и производительностью его труда играет так же немало важную роль, для увеличения товарооборота принимая во внимание этот фактор, предприятиям оптовой торговли следует **повышать эффективность организации труда** путем выявления и устранения всех факторов, приводящих к производственным потерям, определения наиболее рациональных способов увеличения эффективности работы, а также развития на предприятии оптимальных приемов организации производственных процессов.

Так же для повышения товарооборота, предприятиям необходимо привлекать новых клиентов, это достигается следующими путями:

- размещение рекламы – однако, не каждая реклама дает желаемый результат, поэтому необходимо четко изучить все ее возможности и уметь правильно применять ее на практике;
- создание собственного сайта в сети интернет - на веб-сайте компании обязана располагаться исчерпывающая информация, как о самой компании, так и о новостях, услугах и тарифах. При этом на сайте в обязательном порядке должна быть указана полноценная контактная информация, в том числе телефоны и схемы проезда;
- повышение качества обслуживания покупателей.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что предложенные методики планирования оптового товарооборота, как и результаты практических вычислений, могут быть использованы в ходе планирования экономических показателей предприятия, а предложенные пути увеличения оптового товарооборота помогут повысить эффективность деятельности предприятия.

Список литературы

- 1 ГОСТ Р 51303-13. Торговля. Термины и определения [Текст]. – М.: - ИНФРА-М, 2013. – 16 с.
- 2 Брагин, Л.А. Экономика торгового предприятия: Торговое дело [Текст]: Учебник / под ред. Л.А.Брагина. – М.: - ИНФРА-М, 2013. – 314 с.
- 3 Карпенко, Е.А. Экономика отрасли: торговля и общественное питание [Текст]/ Е.А.Карпенко, В.А.Ларионова, Л.А.Ольхова и др.: Учебное пособие. – М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2013 – 224 с.

4 Лысенко, Ю.В. Экономика предприятия торговли и общественного питания [Текст]: Учеб. пособие / Ю.В.Лысенко, М.В.Лысенко, Э.Х.Таипова; – СПб.: Питер, 2013. – 416 с.

5 Соломатин, А.Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия [Текст] / А.Н. Соломатин – М.:ИНФРА-М: 2013. – 118 с.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ЧУВСТВА СИММЕТРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АВТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ)

Эргашев П.С. – доктор психологических наук, доцент
Международная исламская академия Узбекистана,
Узбекистан, г.Ташкент

Сфера психического бытия со своим безусловным отношением к духовному миру человека, безусловно, сложнейшая область для реализации метрических подходов. Современная тестология не предлагает обилия методических средств для психодиагностического изучения отношения человека к симметрии и ее нарушению. Поскольку в большинстве случаев чувство симметрии до сих пор изучалось в рамках эстетического восприятия и художественных способностей, многие методические средства, используемые исследователями, предполагают выполнение практических художественно-графических заданий. Так, например, в диссертационном исследовании А.Д.Исмаилова используется тест «Симметричные фигуры» (автор Ю.А.Полуянов), в котором детям предлагается выполнить творческие задачи на создание и изображение симметричных фигур [4].

Необходимо отметить, что художественно-графический подход в диагностике восприятия и понимания симметрии встречается во многих работах. Например, для нейропсихологических обследований детей с лево- и правополушарными нарушениями мозговой деятельности, нередко используется такая графическая проба как запись несимметричных букв [5]. Конечно, графические методики могут быть очень эффективно использованы в изучении чувства симметрии, в том случае, если это явление рассматривается узко и сугубо с точки зрения художественно-творческих способностей. Применение таких методик, особенно, оправдано при исследовании детей, поскольку их замысел и стимульные материалы привычны для детского возраста, в котором рисование является одним из ведущих форм познания мира. Однако, когда речь идет о чувстве симметрии как эмоциональном отношении к структурированности, завершенности, целостности, сбалансированности не только на симметричных изображениях, а в целом, в предметах и явлениях, в решениях и действиях графические методики, которые требуют изобразить, завершить или совершить другие художественные действия для достижения симметричности в предложенном визуальном материале, могут быть не такими эффективными. Во-первых, способность создать или воссоздать симметричный рисунок не может быть достоверным показателем позитивного или негативного отношения к симметрии. Здесь скорее все же больше будут проявляться художественные способности и методика не может иметь в данном случае высокую валидность при изучении чувства симметрии в более широком понимании этого явления. Кроме того, взрослый возраст испытуемых также может стать препятствием для их полноценного выражения своего отношения через рисуночные тесты. И наконец, когда задание психологического испытания предполагает творческое конструирование изображений, могут образоваться чересчур разнообразные варианты (например, когда один испытуемый хорошо изобразил симметрию в некоторой фигуре, а другой более успешно расположил разные предметы симметрично друг другу), что усложняет сравнение показателей разных испытуемых.

В связи с вышесказанными опасениями мы полагаем, что в более широком контексте понимания чувства симметрии более эффективными и удобными являются так называемые вариантные методики, которые основаны на принципе предоставления испытуемому выбора одного из нескольких вариантов в стимульном материале. Одной из наиболее известных методик такого рода является «Эстетическая шкала Бэррона-Уэлша» [8]. Шкала впервые опубликована в 1952 году в журнале «Psychology» американскими исследователями из университета Миннесота Фрэнком Бэрроном и Джорджем Уэлшем (George Welsh) [6]. Первоначально методика Бэррона-Уэлша предлагалась как средство изучения творческих способностей [9], но в последствие она широко использовалась, в целом, для изучения личности [7].

Анализируя психодиагностическую природу и возможности шкалы Бэррона-Уэлша необходимо подчеркнуть целый ряд преимуществ – культурно-свободный стимульный материал, простота инструкции и порядка обработки результатов, наличие буферных пунктов, неактуальность проблемы социально одобряемых ответов и «эффекта фасада», что делает эту методику очень привлекательной для исследований в самых разных направлениях психологии личности. Вместе с тем, нельзя не заметить, что методика выявляет только модальность отношения к симметрии и асимметрии. Другими словами, с помощью шкалы удастся лишь узнать нравится ли симметрия испытуемому или нет. Однако насколько она нравится или не нравится шкала выявить не может. Поэтому мы решили сконструировать свою авторскую методику изучения степени склонности к переживанию положительного или отрицательного отношения к симметрии, в которой бы этот вопрос был бы решен. При этом, надо подчеркнуть, что мы не задавались целью создать альтернативный диагностический инструментарий. Нашей целью было показать один из возможных подходов в решении проблемы диагностики положительных или отрицательных эмоций в отношении симметричности, с выявлением степени эмоционального переживания.

В разработке новой методики (с условным названием «Ступенчатая шкала симметричности») мы переняли идею и диагностическую типологию шкалы Бэррона-Уэлша. Так, в нашей методике также испытуемым предлагается набор графических стимулов. В каждом наборе по 3 изображения, всего 15 наборов. Испытуемый должен выбрать один из 3 графических элементов к набору. Предлагаемые изображения сконструированы таким образом, что в них происходит постепенное нарастание уровня симметричности: в одном варианте симметричность отсутствует, во втором варианте симметрия присутствует, однако имеет односторонний характер, в третьем варианте элемент симметричен сразу со всех сторон. Таким образом, испытуемому предлагается ситуация, где он, выбирая один из вариантов, указывает в какой степени ему нравится или не нравится симметрия. Соответственно, за выбор асимметричного графического элемента баллы не присуждаются, за выбор фигуры с односторонней симметричностью ставится один балл, за элемент с двухсторонней симметрией – 2 балла (инструкция, ключ и стимульный материал представлен ниже).

Инструкция. Перед вами 15 рядов абстрактных изображений. В каждом ряду по 3 рисунка, чем-то отличающиеся друг от друга. Вы должны выбрать то изображение, которое вам больше всего нравится. Выбирайте рисунки, которые вам приглянулись с первого взгляда.

Обработка результатов. Ответы испытуемых обрабатываются с помощью ключа. За совпадение с вариантом начисляется тот балл, который указан в следующем ключе.

Таблица 1 – ключ к «Ступенчатой шкале симметричности»

									1		
									2		
									3		
									4		
				0					5		

1	a		б		в	
2	a		б		в	
3	a		б		в	
4	a		б		в	
5	a		б		в	
6	a		б		в	
7	a		б		в	
8	a		б		в	
9	a		б		в	
10	a		б		в	
11	a		б		в	
12	a		б		в	
13	a		б		в	
14	a		б		в	
15	a		б		в	

Рисунок 1 – Стимульный материал «Ступенчатой шкалы симметричности»

Как известно, по канонам психометрии каждая новая методика должна быть проверена на валидность и надежность. Для проверки валидности мы провели корреляционный анализ результатов группы студентов ($n=100$) по сокращенному варианту «Шкалы Бэррона-Уэлша» и нашей авторской методике. Другими словами, в нашем случае результаты по шкале Бэррона-Уэлша рассматривались как критерий валидизации, поскольку специалисты допускают такое использование данных методик, валидность которых считается установленной [3; с.47]. Для проверки надежности была осуществлена ретестовая процедура с перерывом в один месяц, что соответствует научным требованиям по проведению ретестового испытания [2; с.101]. Результаты обследования обработаны методом вычисления коэффициента линейной корреляции К.Пирсона. Как показали результаты математико-статистического анализа, методика имеет достаточный уровень критериальной валидности ($r=0,31$; при критическом значении $0,25/p \leq 0,01$) и ретестовой надежности ($r=0,48$; при критическом значении $0,46/p \leq 0,01$). Таким образом, по результатам корреляционного анализа, испытуемые, получившие по шкале Бэррона-Уэлша высокие баллы за положительное отношение к симметрии, в основном, показывают похожие результаты по ступенчатой шкале, что с точки зрения критериальной валидности указывает на способность производить измерение именно заявленного конструкта. Статистически значимая корреляционная связь между показателями по двум этапам тестирования указывает на устойчивость показателей, их независимость от варьирующих случайных факторов, что доказывает надежность методического средства. Естественно, для полноценного утверждения предложенной методики должен быть проведен весь технологический цикл разработки и проверки, что по некоторым данным включает в себя восемь этапов [1]. Главной нашей целью в этой работе было первоначально показать, каким тестологическим подходом, в принципе, можно будет компенсировать диагностические «изъяны» шкалы Бэррона-Уэлша. Считаем возможным, более глубоко рассмотреть данный аспект проблемы исследования чувства симметрии в будущих научных работах. На нынешнем этапе изучения методических возможностей исследования чувства симметрии, мы считаем, уместным обобщить наш теоретический анализ в следующих выводах:

1. Среди вариантных методик, валидных и надежных для изучения особенностей эмоционального отношения к симметрии наиболее глубоко проработанной, научно обоснованной и широко применяемой методикой является «Шкала Бэррона-Уэлша».

2. Подчеркивая все преимущества шкалы Бэррона-Уэлша необходимо отметить, один недостаток – методика при стандартном использовании не может осуществить тонкую дифференциацию, поскольку не указывает на степень положительного или отрицательного отношения к каждому оцениваемому графическому элементу.

Список литературы

1. Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки тестов: часть I // Вестник Южно-Уральского государственного ун-та. Серия «Психология». 2009. – Вып. 6, №30 (163). – С.4-14.

2. Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440 с.

3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с.

4. Исмаилов А.Д. Развитие образного мышления младших школьников на занятиях декоративно-прикладным искусством: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М.: НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, 1988. – 22 с.

5. Меликян З.А. Трехмерное изображение предметов младшими школьниками в норме и с задержкой психического развития// 2-международная конференция памяти

А.Р.Лурия: Сб. тезисов докладов. Москва, 2002 г. 24-27 сентября. – С.92.

6.Barron F., Welsh G.S. Artistic perception as a possible factor in personality style: its measurement by a Figure Preference Test//Journal of Psychology. 1952. –Vol. 33 (2). – pp.199-203.

7.Eisenman R., Borod J. Grossman J.C. Sex differences in the interrelationships of authoritarianism, anxiety, creative attitudes, preference for complex polygons, and the Barron-Welsh Art Scale// Journal of Clinical Psychology. 1972. – Vol.28 (4). – pp.549-550.

8.Gough H., Bradley P. Forty Years of Experience with the Barron Welsh Art Scale// Unusual associates: A festschrift for Frank Barron /A.Montuori (Ed.). – NJ.: Hampton Press, 1996. – pp.252-301.

9.Rosen J.C.The Barron-Welsh Art Scale as a Predictor of Originality and Level of Ability Among Artists//Journal of Applied Psychology. 1955. – Vol. 39 (5). – pp.366-367

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕЛЛЕТИРОВАНИЕ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГАЗИФИКАЦИЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Кашников С. В. – аспирант,
Бирюзова Е.А., к.т.н., доцент
Научный руководитель – Бирюзова Е.А., к.т.н.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург

В настоящее время в Российской Федерации значительно расширяется сфера использования генераторного газа. Это связано с повсеместным развитием технологий по газификации различных видов топлива и с увеличением объёма как побочных продуктов производства, например, щепы от деревообрабатывающих заводов, так и с разработкой новых методик по утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), одной из которых является пеллетирование ТБО с последующей их газификацией.

Наиболее успешной является обработка ТБО с преобразованием его в так называемый Refused Derived Fuel, или RDF. RDF получается путём измельчения и обезвоживания ТБО, при этом используются технологии преобразования ТБО, в процессе которых из твёрдых бытовых отходов отбираются горючие фракции, обладающие наиболее высокой теплотой сгорания.

Анализ литературы по топливу RDF показывает, что к этому классу топлива относятся практически все виды топлив, полученные из ТБО, вне зависимости от того, каким путём они получены. Причём предварительный этап приготовления RDF, так называемый «front-end» является общим для всех способов его производства. Состав оборудования системы «front-end», то есть наличие сепарации прочных негорючих материалов, включая магнитных, измельчителей, грохотов, воздушных классификаторов, баллистического сепаратора, сепарации с использованием инфракрасных и рентгеновских лучей и пр. во многом зависит от композиционного состава ТБО. На этом начальном этапе происходит первичное облагораживание ТБО и его подготовка к следующему этапу [1].

Существующая сложившаяся в мире практика производства RDF из твёрдых бытовых отходов показывает, что схема производства состоит из ряда различных процессов, большинство из которых включают в себя:

1. начальную сортировку у источника твёрдых бытовых отходов;
2. транспортировку твёрдых бытовых отходов к месту переработки;
3. более глубокую сортировку отходов, в основном, автоматическую или полуавтоматическую;
4. измельчение твёрдых бытовых отходов;
5. финальную сепарацию с повторным измельчением крупных фракций;
6. перемешивание всей массы ТБО для получения более однородного состава;
7. сушку ТБО и изготовление пеллет.

В качестве исходного сырья для производства пеллет из ТБО может использоваться как предварительно сепарированные ТБО, так и ТБО, прошедшие торрефикацию. Сам процесс изготовления пеллет из ТБО можно описать образом, описанным далее.

Исходное сырьё поступает в виде сепарированных ТБО мелких фракций без

посторонних включений из различных негорючих материалов. В данном случае допустимая влажность сырья составляет 35-40%, а размер мягких частиц может достигать 30 мм, при этом допускается наличие до 10% частиц древесины размером до 5 мм [1].

В этом случае исходный материал загружается в бункер для хранения, откуда он поступает в устройство для механоактивации, где в том числе он теряет часть влаги, после чего сырьё поступает на пресс со шнеком, в котором должна присутствовать функция подогрева выпускного сопла. В процессе формирования пеллет происходит дальнейшее снижение влажности материала до 15%.

Выпускное сопло соединяется с механизмом для нарезки и калибровки пеллет, после чего готовые пеллеты из ТБО поступают в накопительный бункер, где в процессе остывания происходит финальное осушение пеллет до 7-9%, или напрямую в газогенераторную установку.

Сам процесс газификации является процессом частичного окисления первичного топлива с последующим получением генераторного газа, который также называется синтез-газом, состоящим, преимущественно, из оксида и диоксида углерода, водорода и небольшого количества предельных углеводородов.

В качестве окислителя в процессе газификации обычно используется воздух или кислород. Процесс газификации протекает при температурах 750-1300°C, наиболее часто 600-1000°C [2].

При газификации с воздухом в качестве окислителя на выходе получается синтез-газ с достаточно низкой теплотой сгорания 4-6 МДж/нм³ [2], который может использоваться в небольших двигателях газодизельных электростанций или в горелках небольших котлов.

При газификации с кислородом получается синтез-газ средней калорийности с теплотой сгорания 10-12 МДж/нм³. Газ с такой калорийностью помимо сжигания в топках котлов и в двигателях уже можно использовать как сырьё ряда синтезов Фишера-Тропша для производства метанола или синтетического моторного топлива. Однако это требует глубокой очистки генераторного газа как от твёрдых частиц, так и от серы и других ядов [2].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что такой метод утилизации твёрдых бытовых отходов в обозримом будущем будет являться самым перспективным среди других. Об этом свидетельствуют несколько факторов, связанных как с экологической, так и с энергетической составляющей процесса пеллетирования ТБО и дальнейшей газификации пеллет. С точки зрения экологии процесс газификации позволяет утилизировать ТБО со значительно меньшими выбросами вредных веществ в атмосферу, нежели более «традиционное» сжигание или простое захоронение отходов. Если рассматривать энергетический, а значит, в какой-то мере и экономический аспект газификации пеллет из ТБО, то использование топлива с неплохими показателями по калорийности для нужд тепло- и электроснабжения, которое также не требует доставки от месторождений до котельных и ТЭЦ, позволит сократить расход ископаемых видов топлива, что может привести к снижению тарифов на тепло- и электроэнергию.

Список литературы

1. Никишанин, М.С., Загруднинов, Р.Ш., Сеначин, П.К.. Брикетирование твёрдых бытовых отходов для индивидуального энергообеспечения и газификации // Сборник статей III Всероссийской научной конференции с международным участием «Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий». – 2017. – С. 271-281.

2. Гафуров, Н.М., Хисматуллин, Р.Ф.. Общие сведения о технологии газификации биомассы // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. - №5. – С. 63-64.

ЭКОНОМИКА

НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

Аргунова Д.С. – преподаватель первой категории

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (ГПОУ НТЭТ), Россия, г. Новокузнецк

Аннотация

Рассмотрены вопросы написания дипломной работы на специальности «Экономика и бухгалтерский учет», приведен краткий пример написания дипломной работы по теме: "Анализ и планирование расходов на оплату труда на предприятии ИП Кретьова Л.В".

Ключевые слова

Дипломная работа, экономика и бухгалтерский учет, студент.

Современный мир - это мир информации, которая играет важную роль в жизнедеятельности общества. Средства массовой коммуникации оказывают огромное влияние на самореализацию личности. Большой интерес вызывает организация исследовательской работы студентов, который направлен на формирование готовности к исследовательской деятельности.

Руководство учебно-научно-исследовательской работой студентов способствует формированию исследовательской компетентности будущего специалиста. Выполнение курсовых работ, докладов и рефератов позволяет приобщить студентов к учебно-исследовательской деятельности, а также получить опыт в написании выпускной квалификационной работе.

Выпускная квалификационная работа (в т.ч. дипломная работа, дипломный проект) - защита полноценного исследования на определенную тему по образовательной программе, в рамках которой студент проходил обучение. Выпускная работа позволяет оценить знания обучающегося по специальности, его способности систематизировать, обобщать и использовать полученные данные.[1].

Содержание дипломной работы по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) определяет перечень необходимых вопросов, которые отражают основные направления темы.

Во введении (1-2 страницы) необходимо обосновать актуальность исследуемой темы, указать цель и задачи дипломной работы, представить объект исследования, на материалах которого написана дипломная работа; назвать материалы, которые послужили методологической теоретической основой, показать актуальность работы и практическую ценность выдвинутых предложений. В заключение следует кратко изложить содержание работы, то есть перечислить, какие основные вопросы рассмотрены в ней, сделать выводы по теме исследования и предложить мероприятия по улучшению деятельности предприятия.

В первом разделе следует осветить состояние изученности данного вопроса по литературным источникам, привести различные методики по подсчету исследуемых показателей.

Во втором разделе студент приводит организационно-экономическую характеристику предприятия, проводит анализ фонда оплаты труда, средней заработной платы, а также планирование фонда оплаты труда на предприятии.

Заключение (3-4 стр.) должно отражать итог всего проведенного исследования по написанию дипломной работы. В этой части обобщаются предложения, направленные на улучшение учёта и повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Приводим краткий обзор дипломной работы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) на тему: "Анализ и планирование расходов на оплату труда на предприятии ИП Кретьова Л.В".

Заработная плата является одним из решающих факторов формирования хорошей трудоспособности коллектива. А в рыночной экономике оплата труда выражает прямой и непосредственный интерес работников, работодателей и государства в целом.

Каждый труд должен быть оплачиваемым. От размера заработной платы зависят условия жизни работника и его семьи. Разработанная система стимулирования качественного труда создает предпосылки повышения конкурентоспособности фирмы, что положительно скажется и на социальной атмосфере коллектива, и на заработной плате сотрудников.

Для этого любое предприятие должно вовремя и качественно проводить анализ этих расходов, а также своевременно планировать фонд оплаты труда. Ведь анализ расходов на заработную плату – это один из наиболее важных аспектов в аналитической работе организации и именно он позволяет обеспечить должный контроль над использованием средств фонда оплаты труда, а правильное планирование фонда оплаты труда организации позволяет увеличить производительность, товарооборот и чистую прибыль.

Предметом дипломной работы является фонд оплаты труда и средняя заработная плата.

Объектом дипломной работы является ИП Кретьова Л.В.

Цель дипломной работы – изучение расходов на оплату труда и их анализ на примере ИП Кретьова Л.В.

Для осуществления указанной цели необходимо выполнить следующие задачи: определить понятие и функции труда, рассмотреть его особенности в торговле; определить понятие и функции заработной платы, фонда оплаты труда, рассмотреть их структуру и методы планирования; определить понятие и функции стимулирования труда, рассмотреть принципы и основные элементы премирования; провести анализ фонда оплаты труда; провести анализ средней заработной платы в организации; провести планирование фонда оплаты труда.

Организация находится по адресу: 654029, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Юбилейная, д. 12. Основным видом деятельности является: «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах». Организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель. Тип собственности – частная собственность.

Исходные данные для анализа на предприятии ИП Кретьова Л.В. представлены в таблице 1.

Таблица 1. Суммы фонда оплаты труда и товарооборота

Показатель	Товарооборот, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
2013г	5125487	1396695
2014г	5973224	1452000
2015г	6324725	1574224
2016г Базисный	6825382	1684000

2017г (отчетный)	Фактический	6984572	1992000
2017г	Планируемый	7258000	1728000

Магазин представляет собой торговое помещение площадью 200 квадратных метров. В помещении находится различное оборудование для хранения товаров и обслуживания посетителей. В их числе холодильные камеры, стеллажи, кассовые боксы и прочее. Расположение магазина выбрано удачное, недалеко от автобусной остановки, в центре поселка. В радиусе 100 метров отсутствуют другие продуктовые магазины, а также организации торгующие канцтоварами, бытовой химией и строительными материалами. Все сотрудники магазина квалифицированные специалисты с большим опытом работы в данной сфере.

Проанализировав сумму фонда оплаты труда, мы выяснили, что она оказалась больше чем запланированная. Это свидетельствует о наличии проблем в организации ИП Кретова, и необходимости проведения анализа фонда оплаты труда и средней заработной платы.

Анализом установлено, что уровень затрат на заработную плату увеличился на 4,71 %, что привело к перерасходу в абсолютной сумме в размере 264000 рублей, а в относительной 328973,34 рублей. Работу предприятия по соблюдению расходов на фонд оплаты труда следует признать неудовлетворительной. Рекомендуется направить работу организации на снижение затрат на оплату труда путем пересмотра рабочего времени, изменения структуры кадров и перераспределения обязанностей.

Для хорошей работы предприятия необходимо превышение роста производительности над ростом средней заработной платы. При анализе используется следующая методика:

а) определяем среднюю заработную плату за отчетный год по формуле (1):

$$\text{Ср.з/п}_{\text{отч}} = \text{ФОТ}_{\text{отч}} \div \text{кол-во раб.}_{\text{отч}} \div 12 \text{ месяцев} \quad (1)$$

где Ср. з/п_{отч} – средняя заработная плата на предприятии за отчетный год, руб.;

ФОТ_{отч} – фонд оплаты труда за отчетный год, руб.;

кол-во раб._{отч} – количество работников на предприятии за отчетный год, чел.

$$\text{Ср.з/п}_{\text{отч}} = 1992000 \div 12 \div 12 = 13833,33 \text{ руб.}$$

б) определяем среднюю заработную плату за базисный год по формуле (1):

$$\text{Ср.з/п}_{\text{баз}} = 1684000 \div 12 \div 12 = 11694,44 \text{ руб.}$$

в) определяем производительность труда за отчетный год по формуле (2):

$$\text{Производ.}_{\text{отч}} = \text{т/о}_{\text{отч}} \div \text{кол-во раб.}_{\text{отч}} \quad (2)$$

где Производ._{отч} – производительность отчетного года, руб.;

т/о_{отч} – товарооборот отчетного года, руб.;

кол-во раб._{отч} – количество работников на предприятии за отчетный год, чел.

$$\text{Производ.}_{\text{отч}} = 6984572 \div 12 = 582047,67 \text{ руб.}$$

г) определяем производительность труда за базисный год по формуле (3):

$$\text{Производ.}_{\text{баз}} = \text{т/о}_{\text{баз}} \div \text{кол-во раб.}_{\text{баз}} \quad (3)$$

где Производ._{баз} – производительность базисного года, руб.;

т/о_{баз} – товарооборот базисного года, руб.;

кол-во раб._{баз} – количество работников на предприятии за базисный год, чел.

Производ._{баз} = 6825382 ÷ 12 = 568781,83 руб.

д) определяем темп роста производительности труда по формуле (4):

$$\text{темп роста производ.} = \frac{\text{Производ.}_{\text{отч}}}{\text{Производ.}_{\text{баз}}} \times 100\% \quad (4)$$

где темп роста производ. – темп роста производительности труда, %;

Производ._{отч} – производительность отчетного года, руб.;

Производ._{баз} – производительность базисного года, руб.

$$\text{темп роста производ.} = \frac{582047,67}{568781,83} \times 100\% = 102,33\%$$

е) определяем темп роста средней заработной платы по формуле (5):

$$\text{темп роста ср. з/п} = \frac{\text{ср. з/п}_{\text{отч}}}{\text{ср. з/п}_{\text{баз}}} \times 100\% \quad (5)$$

где темп роста ср. з/п – темп роста средней заработной платы, %;

ср. з/п_{отч} – средняя заработная плата на предприятии за отчетный год, руб.;

ср. з/п_{баз} – средняя заработная плата на предприятии за базисный год, руб.

$$\text{темп роста ср. з/п} = \frac{13833,33}{11694,44} \times 100\% = 118,29\%$$

Темп роста средней заработной платы составил 118,29%, что превышает темп роста производительности, который составил 102,33%. Работу предприятия по повышению производительности и контролю средней заработной платы признать неудовлетворительной. Рекомендуется в дальнейшем пересмотреть оплату труда работников, а также направить силы на совершенствование организации труда на предприятии с целью увеличения производительности.

Планирование фонда оплаты труда предусматривает определение необходимого объема денежных средств для выплат заработной платы сотрудникам. Существует много методов планирования. Планирование фонда оплаты труда проводилось двумя методами: экономико-статистическим и методом технико-экономических расчетов.

Величина затрат на оплату труда разными методами отличается. Это обусловлено тем, что при расчете экономико-статистическим используется только опыт предприятия за прошлые года и не принимается во внимание штатное расписание, а при технико-экономическом, наоборот, основывается только на штатном расписании, не учитывая факт того, что оно может измениться.

По результатам анализа фонда оплаты труда и средней заработной платы видно, что финансовое состояние организации испытывает кризис. Для его преодоления необходимо кардинально пересмотреть структуру кадров, направить силы на повышение профессионализма своих сотрудников, для увеличения прибыли и снижения уровня затрат на фонд оплаты труда. Существует еще один путь решения данной проблемы. Это уменьшение заработной платы, и соответственно фонда оплаты труда. Однако, этот путь является наименее рациональным, так как может повлечь за

собой снижение производительности работников в результате потери материальной заинтересованности и ухудшений условий труда. А снижение производительности это уменьшение, как выручки, так и чистой прибыли. А этого допускать нельзя.

Приложения к дипломной работе являются обязательными. Они могут быть вспомогательным материалом к основному тексту работы, подтверждать отдельные положения, выводы, предложения (таблицы, расчеты).

Список литературы

1. Википедия, свободная энциклопедия. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]. URL: [ru/Wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Анферов В.Н., д.т.н., Васильев С.И., к.т.н., Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирск, Россия

Аннотация

В учебном пособии изложены основы теории надежности технических систем. Материалы учебного пособия базируются на результатах экспериментальных и теоретических исследований.

Ключевые слова

Надежность, риск, натурные испытания, информационные технологии.

Надежность – одна из составных частей качества любой технической системы. Проблема прогнозирования, нормирования и обеспечения надежности возникает в машиностроении, энергетике, строительстве, на транспорте и т.п. В применении к машиностроению можно говорить о теории надежности машин [1 – 21].

Под надежностью технического объекта понимают его свойство сохранять во времени способность к выполнению требуемых функций при условии, что соблюдены правила эксплуатации, предусмотренные нормативно-технической и эксплуатационной документацией. При этом понятие эксплуатации включает в себя не только применение по назначению, но и техническое обслуживание, ремонт, хранение и транспортирование.

Теоретический анализ явлений, технологических процессов и функционирования машин и конструкций основан на выборе определенных моделей или расчетных схем. При этом выделяют существенные факторы и отбрасывают несущественные, второстепенные. Возможны два подхода к анализу: детерминистический и стохастический (вероятностный, статистический).

При детерминистическом подходе все факторы, влияющие на поведение модели, т.е. параметры модели и параметры окружающей среды, начальные условия и т.п. считают вполне определенными (детерминированными). Решение конкретно поставленной детерминистической задачи единственно и, следовательно, предсказывает поведение реальной системы однозначным образом. Выводы, основанные на детерминистических моделях, могут расходиться (отличаться) с результатами опытных наблюдений.

На поведение реальных систем влияет большое количество разнообразных, слабо контролируемых и сложным образом взаимодействующих факторов. Поведение реальных систем, таким образом, носит неоднозначный, случайный характер. В отличие от детерминистического подхода, стохастический подход к анализу явлений учитывает случайные факторы и дает предсказания, содержащие вероятностные оценки.

Методы описания стохастических моделей и построения на их основе вероятностных выводов дает математическая дисциплина – теория вероятностей. В основе теории вероятности лежит понятие случайного события. Событие – качественный или количественный результат опыта, осуществляемого при вполне определенных условиях. Событие называют достоверным, если оно неизбежно

происходит при данном комплексе условий, и невозможным, если оно при этих условиях заведомо произойти не может. Событие, которое при данном комплексе условий может произойти, а может и не произойти, называют случайным.

Изменчивость исхода события означает, что за пределами данного комплекса условий есть (имеются) факторы, которые мы либо сознательно игнорируем, либо о которых не имеем достаточной информации. Примером такого события может служить отказ технической системы или одного из ее элементов на заданном отрезке времени.

Применение вероятностных методов для решения проблем надежности встречает существенные технические и психологические трудности, особенно по отношению к надежности уникальных систем и малосерийных (мелкосерийных) объектов.

Теория вероятностей в значительной степени базируется на статистическом истолковании вероятности, применимом только к массовым событиям и массовым объектам. Эти трудности проявляются даже применительно к надежности массовых объектов, для которых можно получить достаточно достоверные статистические данные о входных параметрах, проверить расчетные модели на стадиях обработки и испытаний. К тому же приемлемые (нормативные) значения вероятности безотказной работы обычно близки к единице.

Указанные трудности усугубляются применительно к объектам повышенной опасности. В этих случаях приемлемые значения риска для этих объектов весьма малы, что требует экстраполяции результатов в область редких значений, которые недостаточно надежны. Следует заметить, что нельзя преувеличивать адекватность вероятностных моделей и достоверность используемых в них численных параметров, а также абсолютизировать численные оценки, особенно если они относятся к редким событиям.

Вероятностные методы могут все-таки быть полезными даже по отношению к малосерийным объектам. Они позволяют обнаруживать слабые (с точки зрения надежности) места, вводить в рассмотрение большое число факторов, не учитываемых в обычных детерминистических расчетах, проводить сравнение вариантов технических решений.

Обе крайности – недооценка вероятностных методов и их переоценка одинаково вредны. Если вероятностная модель достаточно сложна, то единственным путем для получения численных результатов служит статистическое моделирование, называемое методом Монте-Карло. Метод основан на многократном численном моделировании поведения объекта при исходных данных, которые являются выборочными значениями некоторых случайных величин и случайных функций.

Статистическая обработка достаточно представительной выборки дает оценку для показателей надежности. Инженер получает набор вариантов поведения проектируемого объекта, каждый из которых можно трактовать как результат решения детерминистической задачи. Таким путем получается более полный прогноз о поведении проектируемого объекта в условиях эксплуатации.

В теории надежности существуют два направления, родственные по идеологии и подходу. Установившихся названий для этих направлений нет. Первое направление – системная, статистическая или математическая теория надежности. Второе направление можно условно назвать физической теорией надежности.

Объектом первой системной (статистической, математической) теории надежности служат системы из элементов, взаимодействующих между собой в смысле сохранения работоспособности по логическим схемам: графам, деревьям отказов и т.п.

Исходную информацию в системной теории надежности, как правило, образуют показатели надежности элементов, определяемые путем статистической обработки

результатов испытаний и (или) эксплуатационных данных.

Задачи системной теории надежности решают в рамках теории вероятностей и математической статистики, т.е. без привлечения физических моделей отказов и тех физических явлений, которые вызывают и сопровождают возникновение отказов.

Истоки физической теории можно найти в ранних работах по статистическому истолкованию коэффициента запаса при расчете инженерных конструкций.

Отличительная черта физической теории надежности состоит в том, что поддержание работоспособности системы и возможности возникновения отказов рассматривают в ней как результат взаимодействия между системой и внешними воздействиями (эксплуатационными нагрузками, условиями среды и т.п.), а также механическими, физическими и химическими процессами, которые происходят в компонентах системы в процессе ее эксплуатации.

Физическую теорию надёжности можно трактовать как расширение системной теории за счёт привлечения физических моделей.

Методы и процедуры, связанные с обеспечением надёжности на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная с выработки технического задания (исходных требований), подлежат стандартизации.

Основы нормирования и обеспечения надежности регламентируются национальными стандартами, а также международными документами рекомендательного характера.

Стандарты по надёжности служат нормативной базой для создания продукции, обладающей необходимым уровнем надёжности.

Они (стандарты) регулируют взаимоотношения заинтересованных сторон (заказчиков, разработчиков, изготовителей, поставщиков и потребителей) при решении проблемы обеспечения надёжности продукции на всех стадиях жизненного цикла.

Особенно велика и значительна роль стандартов применительно к объектам общегосударственного значения (энергетика, связь, оборона страны, машиностроение и т.п.), а также применительно к объектам, отказы которых могут угрожать населению и (или) окружающей среде или могут привести к большому экономическому ущербу (атомные, тепловые и гидроэлектростанции, транспортная техника: самолёты, поезда, суда и т.д.).

Система стандартов по надёжности включает меры организационного, технического, эксплуатационного характера. Они (меры) направлены на обеспечение и поддержание технико-экономически целесообразного уровня надёжности изделий, на сокращение связанных с обеспечением надёжности затрат времени, трудовых и материальных ресурсов.

Методологическое значение стандартов по надёжности состоит в том, что они позволяют регламентировать методы решения типовых задач анализа, прогнозирования, оценивания и обеспечения надёжности изделий, отвечающие современному научно-техническому уровню.

Стандарты по надёжности вносят существенный вклад в общее дело повышения культуры проектирования, изготовления и эксплуатации технических объектов, повышения эффективности производства и качества продукции.

Для изделий, которые являются объектами общегосударственного значения, стандарты устанавливают количественные требования к показателям надёжности, а также к способам контроля надёжности на всех этапах жизни изделия.

Нормативно-техническая документация по надёжности представляет собой комплекс взаимосвязанных нормативных документов.

Образцом документов могут служить разработки Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК) и

других.

Государственные стандарты первого уровня образуют систему стандартов «Надёжность в технике».

Среди них следует указать ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения».

Структура общетехнических стандартов по надёжности по предложению «Технического комитета по стандартизации в области надёжности» (ТК-119) включает следующие направления надёжности:

- общие вопросы;
- организационные вопросы обеспечения надёжности;
- физические, технические, технологические аспекты обеспечения надёжности;
- расчёты;
- испытания, оценка, контроль.

Понятие надёжности, а также методы прогнозирования, оценки, нормирования и обеспечения надёжности применяют к любым техническим объектам: машинам, изделиям, сооружениям, системам, а также их подсистемам – деталям и сборочным единицам и др..

ГОСТ 27.002-89 даёт следующее определение надёжности: «Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значение всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования».

Надёжность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения можно включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость или определённые сочетания этих свойств.

В отечественной практике часто не пользуются параметрическим определением надёжности. При этом способность технического объекта выполнять требуемые функции описывают при помощи некоторой совокупности непосредственно измеряемых параметров.

Тогда надёжность объекта определяют как свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения этих параметров.

К таким параметрам относят кинематические и динамические параметры машин, показатели конструкционной прочности деталей и их соединений, точности технологической обработки, производительности и т.п.

С течением времени эти параметры изменяются, достигая некоторых предельно допустимых значений (расход топлива, прогиб моста крана, износ звеньев и др.).

Таким образом, в общем случае надёжностью технического объекта называют комплексное свойство технического объекта, состоящее из его безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости.

Безотказностью называют свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

Безотказность обычно применяют (вводят) применительно к использованию объекта по назначению. В ряде случаев необходима оценка безотказности при хранении и транспортировании объекта (например, ракеты на боевом дежурстве).

Под долговечностью понимают способность объекта не достигать в течение достаточно длинного времени предельного состояния, при котором дальнейшее использование объекта по назначению становится невозможным или нецелесообразным, несмотря на наличие установленной системы технического обслуживания и ремонта.

Объект может перейти в предельное состояние, оставаясь работоспособным,

если его дальнейшее применение перестаёт быть допустимым по требованию безопасности, экономичности или эффективности.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта.

Термин «ремонтопригодность» эквивалентен (равнозначен) международному термину «приспособленность к поддержанию работоспособного состояния» или, короче, поддерживаемость. В более узком смысле – приспособленность объекта к техническому обслуживанию.

В отраслевой технической документации наряду с термином «ремонтопригодность» в узком смысле применяют термин: «обслуживаемость», «контролируемость», «диагностируемость» и «эксплуатационная технологичность».

При хранении и транспортировании технические объекты подвергаются неблагоприятным воздействиям (колебаниям) температуры, влажности воздуха, ударам и т.п. В результате после длительного хранения и (или) транспортирования объект утрачивает работоспособность и может достичь предельное состояние.

Сохраняемость объекта определяют как его свойство сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые (заданные) функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования.

В идеальных условиях объект полностью сохраняет работоспособное состояние, а также значения ресурса, которым объект обладал к моменту начала хранения и (или) транспортирования.

В реальных условиях происходит ухудшение параметров, характеризующих работоспособность объекта, а также снижается его остаточный ресурс.

В большинстве случаев требуют, чтобы объект сохранял достаточный запас работоспособности, т.е. обладал достаточной работоспособностью после хранения и (или) транспортирования.

В зависимости от назначения и особенностей применения объекта составляющие свойства надежности приобретают больший или меньший вес.

Например, для неремонтируемых объектов основным свойством является безотказность. Для ремонтируемых объектов одним из важнейших свойств является ремонтопригодность. Для технических объектов, которые являются потенциальными источниками опасности, важным является понятие безопасности.

Безопасность – свойство объекта при изготовлении и эксплуатации и в случае нарушения работоспособного состояния не создавать угрозу для населения и (или) для окружающей среды.

Безопасность обычно не включают в понятие надёжности. При определенных условиях безопасность тесно связана с этим понятием. Например, если отказы могут привести к условиям, вредным для людей и (или) среды сверх установленных норм.

Список литературы

1. Абрамов А. Д. Практические вопросы надежности и оценки рисков при работе строительных машин : учеб. пособие [для строит. спец. оч. и заоч. форм обучения по дисциплинам: «Основы орг. и упр. в стр-ве», «Упр. организац.-технол. надежностью трансп. стр-ва», «Автоматизир. система упр. стр-вом», «Технология возведения зданий и сооружений»] / А. Д. Абрамов, С. М. Кузнецов ; отв. ред. А. И. Круглов ; Сиб. гос. ун-т путей сообщ. - Новосибирск : СГУПС, 2017. - 172 с.

2. Анферов В.Н. Имитационная модель оценки организационно-технологической надежности работы стреловых кранов / В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // Изв. вузов. Строительство. –2013. –№ 1. –С. 70 – 78.
3. Анферов В.Н. Обоснование надежности работы строительных машин. Монография / В.Н. Анферов, С.И. Васильев, С.М. Кузнецов. – Красноярск: Сиб. федер. ун–т, 2014. – 164 с.
4. Анферов В.Н. Организационно-технологическая надежность эксплуатации башенных кранов / В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // Системы. Методы. Технологии. – 2013. – № 2 (18). – С. 35 – 41.
5. Анферов В.Н. Оценка надежности работы бульдозеров / В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // Системы. Методы. Технологии. – 2013. – № 3. – С. 16 – 21.
6. Анферов В.Н. Оценка риска работы карьерных экскаваторов / В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, Н.А. Шипилова // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: Сборник материалов III международной научно-практической конференции. Том 1. Кемерово: Изд-во КГТУ, 2016. – С. 5 – 7.
7. Анферов, В.Н. Оценка надежности работы роторных экскаваторов / В.Н. Анферов, С.И. Васильев, С.М. Кузнецов // Системы. Методы. Технологии. – 2014. – № 1. – С. 26–33.
8. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
9. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. –№ 9. –С. 4 – 7.
10. Кузнецов С.М. ОТН работы строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2007. –№ 9 (32). – С. 13.
11. Кузнецов С.М. Оценка технической надежности работы гидротранспортных систем / С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2013. –№ 10. –С. 77 – 87.
12. Кузнецов С.М. Повышение эффективности применения машин и механизмов в строительстве : монография / С.М. Кузнецов – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 203 с.
13. Кузнецов С.М. Подбор монтажного крана / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 8. – С. 46.
14. Кузнецов С.М. Подбор строительных машин для производства бетонных работ / С.М. Кузнецов // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2005. –№ 2. – С. 54 – 55.
15. Кузнецов С.М. Прогнозирование показателей работы многоступенчатых гидротранспортных комплексов / С.М. Кузнецов, Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2006. – № 9 (20). – С. 10.
16. Кузнецов С.М. Совершенствование обработки результатов натурных испытаний при техническом и тарифном нормировании / С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2013. –№ 7. –С. 90 – 97.

17. Кузнецов С.М. Теория и практика формирования комплектов и систем машин в строительстве : монография / С.М. Кузнецов – Москва : Директ–Медиа, 2015. – 271 с.
18. Кузнецов С.М. Формирование парка строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». –2006. –№ 8 (19). – С. 1.
19. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надежность многоступенчатых гидротранспортных систем / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. –2005. –№ 2. –С. 20 – 23.
20. Оценка надежности работы гидротранспортных систем / В.Б. Пермяков, В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // Системы. Методы. Технологии. – 2013. – № 3. – С. 25 – 34.
21. Экономико-математическая модель работы стреловых кранов / О.В. Демиденко, В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, М.Ю. Серов, С.И. Васильев // Омский научный вестник. –2013. –№ 3 (119). –С.74–80.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ГУММАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Акулина В.Д. – студент 2-го курса
Научный руководитель – Зобнина Г.А., к.п.н.
Самарский государственный социально-педагогический университет,
Россия, Самара

Студентам-первокурсникам педагогического вуза предстоит решать непростые общегосударственные задачи, обозначенные Президентом России В.В.Путиным в майских указах 2018-го года, - обеспечить глобальную конкурентоспособность отечественного образования и войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Только высокообразованные, компетентные и ответственные педагогические работники смогут совершить технологический прорыв в развитии системы отечественного образования.

Одним из способов подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности по направлению «Педагогическое образование» является включение их в процесс активного самообучения и творчества. В процессе изучения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» студенты выполняют различные виды самостоятельной работы. Как показывает опыт последних трёх лет, первокурсники всё больше проявляют желание участвовать в социальном проектировании.

На факультете начального образования продуктом деятельности самостоятельной работы студентов является творческий проект, посвященный учителю, наставнику, педагогу, кто оказал непосредственное влияние на самоопределение выпускника, его жизненных ориентиров, выбор педагогической профессии. Цель творческого проекта – формирование у будущих учителей интереса к педагогической профессии, воспитание уважительного отношения к личности педагога.

Среди первокурсников факультета был проведен конкурс на лучшее название проекта. Их 87 предложений студенты единодушно выбрали название «Спасибо Вам, учитель, за урок». Работа над проектом включала оформление папки и презентацию. Структура проекта предлагалась следующей: титульный лист, паспорт проекта, визитная карточка (анкета) учителя или педагогического коллектива, о котором создан проект; краткая биография учителя (история создания школы); особенности деятельности учителя, воспитательная работа, общественная работа. Художественное оформление проекта (фотографии, рисунки, экспонаты, коллажи и т.д.) студенты добавляли по своему желанию. Презентация индивидуального проекта предусматривала творческое представление студентом основного содержания с использованием оригинальной формы и информационно-компьютерных технологий.

Лучшие проекты были представлены студентами на научно-практической конференции, секции «Педагогическая деятельность как творческий проект». Считаем, что этот вид самостоятельной исследовательской работы студентов является хорошим стимулом для разработки студенческих образовательных форсайт-проектов.

Далее представлены тезисы выступления студентки 1-го курса, сопровождавшегося презентацией и видеороликом, ознакомиться с которым можно по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1D8NhTBkayfLxsHxNq0xELKNq_dZbsB65.

Преподавание иностранного языка - одна из самых сложных и ответственных задач, которая стоит перед современным педагогом в мире, где межнациональное

взаимодействие играет далеко не последнюю роль. И поэтому чрезвычайно важно уметь грамотно и результативно преподнести любой язык, дать ученикам не только ценные знания, но и интерес к саморазвитию и совершенствованию на протяжении всей жизни. У этой сферы образования есть своя специфика, так как цель поставлена не из легких - научить свободно владеть языком, почти что думать на нем. К сожалению, идеального результата достигают лишь единицы. Одна из основных причин тому - другая языковая среда. Ведь довольно сложно, например, русскоязычному человеку заговорить даже на английском в среде, когда все понимают и так, на родном русском. Так зачем напрягать свои силы, выходить из своей зоны комфорта, если в этом нет сильной необходимости? Очень многие знают отдельные слова из иностранных языков, но научить связывать отдельные слова в целые осмысленные предложения - это требует определенных усилий.

Многолетний опыт показывает, что люди, побывавшие в других странах или общавшиеся с носителями языка, преодолевают языковой барьер и начинают говорить на том языке, даже если до этого не проявляли себя. На данный момент только в немногих школах активно работают программы по обмену учениками или же организовываются образовательные поездки в другие страны, что в том числе может помочь раскрыть свой потенциал.

Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи:

- провести опрос-беседу с учителем;
- проанализировать педагогическую деятельность учителя;
- подготовить презентацию и выступить с творческим проектом.

Этим проектом я отдаю дань своей учительнице и наставнице, педагогу, направившему меня именно в педагогическую сферу и воспитавшего во мне любовь к своему предмету.

Речь идет о гражданине другого государства. Человек, о котором пойдет речь, не является учителем в нашем обычном понимании. Это посланник министерства образования государства Израиль и мой наставник Зехавя Моше.

Мне посчастливилось учиться на протяжении одиннадцати классов в МБОУ СОШ № 42 с углубленным изучением отдельных предметов. Отдельные предметы – это национальный компонент, который включает в себя иврит, детскую еврейскую литературу, традиции и историю еврейского народа. Отличительной особенностью образовательной деятельности школы является сотрудничество с министерством образования государства Израиль.

В ходе работы над проектом, мною была изложена краткая биография, изучена педагогическая деятельность учителя по ивриту, моего педагога-наставника, который по сей день играет значимую роль в моем профессиональном становлении.

Зехавя Моше родилась в Росарио, в Аргентине. Закончила в своем родном городе школу, и всей семьей репатрировалась в Израиль. Зехавя всегда проявляла целеустремленность: выучила иврит, сдала экзамены, поступила в Университет имени Бен-Гуриона на факультет естественных наук. После обучения на бакалавриате по специальности «Учитель химии/биологии», что было её заветной мечтой, Зехавя закончила магистратуру по специальности «Государственное управление и администрирование».

В дальнейшем она преподавала химию/биологию в израильских школах. Так случилось, что один раз, проведя урок иврита, нашла свое призвание на этом поприще и определила род своей деятельности на следующие тридцать лет.

Зехавя Моше в 2013-ом году привезла в нашу школу новые методики преподавания и усовершенствованные программы по изучению иврита, которые сразу же внедрили с 1-го по 11-ые классы. Результаты были очевидны: в 2014-ом году от

нашей школы были отобраны 4 девятиклассника, как победители международного конкурса «Отличники Иврита», в числе которых оказалась и я. Главным призом стала образовательная поездка в Израиль.

Стоит отметить успехи и в начальной школе, младшие школьники могут объясняться на иврите без языковых барьеров. У Зехава индивидуальный подход к каждому ученику. Одно из главных её условий в преподавании иврита – ни слова по-русски! Для этого Зехава очень большое количество слов визуализирует, вызывая ассоциативный ряд у учеников. И благодаря данному приему, на ее уроках не бывает скучно. Зехава на каждом занятии проводит пятиминутные проверки на запомнившиеся и выученные слова, отслеживая процесс освоения учебного материала. Она утверждает, что иврит развивает оба полушария мозга одновременно, ведь пишут и читают на нем справа налево.

Многие её ученики одновременно чувствуют и уважение, и дружескую привязанность, что проявляется благодаря ее коммуникабельности. Ее уроки всегда проходят живо, Зехава любит рассуждать вместе с детьми, разбирать жизненные ситуации, и, конечно, шутить, если это связано с уроком и поможет детям в игровой форме запомнить новый материал.

Зехава провела несколько мастер-классов для учителей и учеников. Под влияние этой неординарной личности попала и я. На протяжении последних трёх лет я занимаюсь ивритом индивидуально. Недавно перешла на третий, т.е. средний, уровень владения языком.

В последние годы стало более доступным и востребованным интернет-обучение. Зехава использует информационно-компьютерные технологии и, совершенствуя процесс образования, проводит онлайн-уроки через сайт E-Teacher и программу Skype. На данный момент у нее обучаются более двухсот учеников по всему миру.

Приехав в Россию без знания русского, Зехава учит его до сих пор, проникнувшись красотой и богатством нашего языка. Помимо русского и иврита она владеет испанским и английским языками.

Продолжительное сотрудничество с Зехавой Моше дало четкое представление о том, чем я буду заниматься в дальнейшем. Первый шаг на пути к своей цели мной уже сделан – поступила в Самарский государственный социально-педагогический университет. В процессе обучения в университете у меня формируются необходимые компетенции для будущей профессиональной деятельности такие, как:

1. способность к самоорганизации и самообразованию;
2. готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности и другие.

С интересом осваиваю педагогические дисциплины, продолжаю изучать язык и передаю свой первый опыт на занятиях во внеурочной деятельности в Еврейской воскресной школе.

Невозможно взаимодействовать с Зехавой и не восторгаться её профессиональными качествами и навыками. В ходе проекта мы ещё больше сблизились с преподавателем, нашли много общих тем для обсуждений, наметили перспективы.

Признаюсь, что работа над проектом повысила мою самооценку. Буду стремиться к тому, чтобы в профессиональной деятельности настал момент, когда мои ученики скажут, так же, как и я сейчас говорю Зехаве: «Спасибо Вам, учитель, за урок!».

Научное издание

**«ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»**

Сборник материалов
Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ

14 сентября 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
20.09.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
2,79 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*